

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA İNSTİTUTU

Əlyazması hüququnda

Zalova Ülkər Eldar qızının

“TƏLƏBƏ GƏNCLƏRİN ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİNİN
İNKİŞAFININ SOSIAL-PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ”

mövzusunda

MAGİSTR DİSSERTASİYASI

İxtisasın şifri: 060209 - “Psixologiya”

İxtisaslaşmanın adı: Sosial psixologiya

Elmi rəhbər:

AMEA-nın müxbir üzvü, psixologiya
elmləri doktoru, professor Bəxtiyar Əliyev

Təhsil şöbəsinin rəhbəri:

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Həbib Hüseynov

BAKI-2021

MÜNDƏRİCAT

Giriş.....	3
I FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİNİN TƏDQIQİNİN NƏZƏRİ İSTİQAMƏTLƏRİ.....	7
1.1. Şəxsi ləyaqət hissi fenomeni və onun psixoloji mahiyyəti	7
1.2. Şəxsi ləyaqət hissi və sosial nəzarət.....	14
II FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİ DAVRANIŞIN SOSIAL-PSIXOLOJİ TƏNZİM MEXANİZMİ KİMİ.....	24
2.1.Şəxsi ləyaqət hissini davranışın sosial-psixoloji mexanizmi kimi mahiyyəti	25
2.2.Şəxsi ləyaqət hissini Mən-obrazın təşəkkülündə yeri	31
III FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİNİN SOSIAL-PSIXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN EKSPERİMENTAL TƏDQIQI	41
3.1. Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi.....	41
3.2. Nəticələrin təhlili və ümumiləşdirilməsi	43
3.3. Şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül dinamikasının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri.....	54
NƏTİCƏ	61
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT	63
ƏLAVƏLƏR.....	68
SUMMARY.....	75
PE3IOME.....	76

Giriş

Mövzunun aktuallığı: Ləyaqət anlayışı müxtəlif dövrlərdə fəlsəfi, hüquqi, sosioloji, psixoloji və pedaqoji müstəvidə araşdırılmış, XX əsrin ikinci yarısından isə ümumpsixoloji və sosial-psixoloji istiqamətdə geniş tədqiqi başlamışdır. Çünki şəxsi ləyaqət insan həyatında aparıcı mövqeyə malik olub, Mən-obrazın, dəyərlərin, əxlaqi keyfiyyətlərin, attitudların formalaşmasına təsir göstərir, insanın davranışını müəyyənləşdirir.

Məlumdur ki, gənclərin, o cümlədən də tələbə gənclərin özlərini həyatda uğurlu şəxsiyyət kimi təsdiqi, özünüdərk, özünügerçəkləşdirməsi və özünə qarşı müsbət münasibətə sahib olması Abraham Maslounun motivasiya piramidasında yüksəlişi təmin edir.

Fərdin təlim fəaliyyətinin nəticəsində özünəhörmət hissini formalaşması, eyni zamanda Mən-obrazın təşəkkülü şəxsi ləyaqət hissini təsirindən yan keçmir. Buna görə, tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül xüsusiyyətlərini öyrənmək, ona təsir edən faktorları müəyyənləşdirmək bizim məqsədlərimizdən birinə çevrilmişdir.

Şəxsi ləyaqət fərdin özünəmənasibətinin formalaşmasını şərtləndirən bir fenomen olmaqla yanaşı, həm də onun həyatında aparıcı rola malik dəyərlərin, əxlaqi keyfiyyətləri formalaşmasının əsasında dayanan psixoloji mexanizmdir desək yanılmarıq. Lorens Kolberqin irəli sürdüyü əxlaqi inkişaf mərhələlərini nəzərdən keçirən zaman aydın olur ki, yeniyetməlik və ya ilkin gənclik yaşına kimi fərd üçün valideynlərinin tələblərini, ailə və məktəbdəki normalar, cəmiyyətdəki qayda, qanuna uyğun davranmaq əxlaqi hesab olunur. Lakin yeniyetməlik yaşında onun əxlaqi prinsiplərinin əsasını sosial nəzarət mexanizmlərindən daha çox öz şəxsi dəyərləri, istəkləri təşkil edir. Məhz bu dövrdə fərdin şəxsi ləyaqət hissi daha güclü şəkildə formalaşmağa başlayır və bütövlükdə onun Mən-obrazının təşəkkülünə təsir göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, texnologiyanın inkişaf ilə gənclərin texnologiyadan asılı vəziyyətə gəlməsi onlar qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə, tədris fəaliyyətinə, eyni zamanda şəxsi həyatlarındakı davranışlarına köklü surətdə təsir göstərir. Gənclərin tədricən özünənəzarət bacarığının zəifləyib və daha çox xarici faktorların, sosial nəzarət sistemlərinin təsiri altında hərəkət etdiyini müşahidə edirik. Bütün bunların tələbə gənclərin özünəhörmət hissi, şəxsi ləyaqət hissine, o cümlədən onun tədris prosesindəki fəaliyyətinə, məsuliyyət hissine əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərməsi bu problemi tətqiq etmə ehtiyacını ortaya çıxarır.

Mövzu çərçivəsində 44 günlük Vətən Müharibəsində cəsərlə, köksünü sipər edərək düşmənlə mübarizə aparan qəhrəman gənc əsgərlərimizin

dəyərlər ierarxiyasına nəzər salaraq onların milli ləyaqət hissini özlərinin şəxsi ləyaqətlərinin fəvqünə ucaldaraq ağılasıxmaz qəhrəmanlıqlarının sosial-psixoloji cəhətlərini araşdırmağa da cəhd edilmişdir. Şəxsi ləyaqət hissi və vətənpərvərlik hissi kimi ali hissləri müəyyən şəraitdə insan davranışının ən güclü motivinə çevrilərək onun istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu fenomenin sosial-psixoloji mexanizmlərinin, təzahür xüsusiyyətlərinin kifayət qədər araşdırılmaması tədqiqat mövzusunun daha da aktualaşdırır.

Danılmaz faktdır ki, insan həyatı boyu xarici təsirlərə sinə gərərək öz şəxsi ləyaqət hissini qorumağa çalışır. Amma buna hamının nail ola bilmədiyi də faktdır. Niyə bir insan bunu bacarır, digəri bunu bacarmır, başqa birisi isə bu hissdən tamamilə uzaq olur? Əlbəttə, bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir, həm də ona görə ki, insanın davranışının psixologiyası olduqca mürekkəbdir və sistemli elmi araşdırmalar tələb edir.

Əsrlər boyu insanın başqaları tərəfindən, şəxsi ləyaqət hissini alçaldılmasına yönələn müxtəlif dərəcəli fiziki və psixoloji şiddətə, təhqirlərə məruz qalması son əsrlərdə bu problemin araşdırılması və müəyyən tədbirlərin görülməsi zərurətini ortaya çıxarmışdır. Beləliklə, öncə 1948-ci ildə Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə, daha sonra isə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına insanın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququ əlavə olunmuşdur.

Mövzunun işlənmə səviyyəsi: Elmi ədəbiyyatlarda şəxsi ləyaqət mövzusunun fərqli mütəfəkkirlər tərəfindən müxtəlif yanaşmalar irəli sürülmüşdür. B.F.Skinner "Azadlıq və ləyaqətin xaricində" (1971) əsərində mövzunun sosial-psixoloji baxımdan geniş təhlili vermiş və yanaşmasını əsaslandırmışdır. Görkəmli filosof İmmanuel Kant "Əxlaq metafizikasının əsasları" əsərində azadlıq və ləyaqət anlayışının dərin fəlsəfi köklərini araşdırmışdır. Ümumiyyətlə, ləyaqət anlayışı daha çox fəlsəfi və hüquqi aspektdə araşdırılmışdır. Azərbaycanda fəlsəfi istiqamətdə ləyaqət anlayışını araşdıran alimlərdən görkəmli filosof Ziyəddin Göyüşovdur.

Tədqiqatın obyektı: Şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji xüsusiyyətləri.

Tədqiqatın predmeti tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini inkişafının sosial-psixoloji mexanizmi və dinamikası, ona təsir edən amillərin səciyyəvi cəhətlərinin tədqiqidir.

Tədqiqatın məqsədi tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül və təzahürün sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın fərziyyəsi: Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissi digər əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması üçün zəmindir.

Tədqiqatın vəzifələri. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədə nail olmaq və fərziyyəni yoxlamaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir:

- Şəxsi ləyaqət hissi ilə bağlı mövcud psixoloji, fəlsəfi, sosioloji və digər elmi ədəbiyyatı təhlil edərək problemə tədqiqinə yanaşmanın nəzəri istiqamətini müəyyənləşdirmək.
- Bakalavriat və magistratura təhsil səviyyələrində müxtəlif kurslarda təhsil alan tələbələrdə şəxsi ləyaqət hissini inkişaf xüsusiyyətlərini və dinamikasını öyrənmək.
- Şəxsi ləyaqət hissini formalaşmasının mexanizm və istiqamətlərini müəyyənləşdirmək.
- Şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün tədqiqat metodlarını müəyyən etmək.
- Tələbə gənclərdə şəxsi ləyaqət hissini formalaşmasına təsir göstərən amilləri eksperimental tədqiq etmək.

Əsas fərziyyə ilə yanaşı əlavə fərziyyə də irəli sürülmüşdür:

Tələbə gənclərdə şəxsi ləyaqət hissini təşəkkülü onların özləri haqqında təsəvvürlərinin təzahür formasından asılıdır.

Tədqiqatın metodoloji əsasları və metodikası. Tədqiqatda fərdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında şəxsi ləyaqət hissini rolu, onun təşəkkül və təzahür xüsusiyyətləri ilə bağlı qanunauyğunluqlara və bu planda mövcud olan əsas müddəalara istinad olunmuşdur. Tədqiqatda eləcə də, Lorens Kolberqin əxlaqi inkişaf konsepsiyasına və Abraham Maslounun motivasiya nəzəriyyəsinə istinad olunmuşdur.

Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini, inkişaf dinamikasını öyrənmək üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunmuşdur: Rozenberqin özünəhörmət şkalası, Dembo-Rubinşteyn metodikası, Əxlaqi inkişaf metodikası.

Tədqiqat 2019-2021-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin bakalavr və magistr tələbələri ilə aparılmışdır. Tədqiqat 192 nəfəri əhatə etmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Dissertasiyasında ilk dəfə olaraq şəxsi ləyaqət hissini tələbələrdə təşəkkülünün sosial-psixoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, şəxsi ləyaqət hissini fərdin özünəmənasibət, özünəhörmət hissi, özünüdərk, özünügerçəkləşdirmə və bir sıra əxlaqi keyfiyyətlərlə əlaqəsi təhlil olunmuşdur.

Müəyyən edilmişdir:

- Şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji mahiyyəti, təşəkkül və təzahür xüsusiyyətləri;
- Şəxsi ləyaqət hissini inkişaf dinamikası, ayrı-ayrı kurslarda təhsil alan tələbələrdə təzahür xüsusiyyətləri;
- Şəxsi ləyaqət hissi ilə fərdin əxlaqi inkişaf səviyyəsi arasında əlaqənin səciyyəvi xüsusiyyətləri;
- Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini təşəkkülünə və təzahürünə təsir edən amillərdən asılılığın xüsusiyyətləri;
- Tələbələrin şəxsi ləyaqət hissini onların özləri haqqında təsəvvürlərinin, başqalarının onlar haqqında fikirlərindən və onlara verilən qiymətdən asılılığı.

Müdafiyyə çıxarılan əsas müddəalar və nəticələr:

- Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini səviyyəsi onların əxlaqi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirərək əxlaqi keyfiyyətlərin təşəkkülünün əsasında dayanır.
- Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissini inkişaf dinamikası ilə onların özünüqiymətləndirmə və özünəhörmətinin inkişaf səviyyəsi arasında düz mütənasiblik var.
- Tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissi Mən-obrazın təşəkkülündə əhəmiyyətli rola malikdir.

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti: Şəxsi ləyaqət hissi olduqca mürəkkəb bir fenomen olduğu üçün onun psixoloji mahiyyətini, təzahür xüsusiyyətlərini, inkişaf dinamikasını, təşəkkülünə təsir göstərən amilləri tədqiq etmək və elmi ədəbiyyatları bu mövzu ilə bağlı biliklərlə zənginləşdirmək olduqca önəmlidir. Həmçinin, bu məsələlərin araşdırılması tələbələrin uğurlu fəaliyyətini təşkil etmək, onlarda özünə qarşı müsbət münasibət formalaşdırmaq baxımından təlim fəaliyyəti yenidən təşkil etmək və müəllimlərin tələbələrə humanist yanaşma prinsipindən çıxış edərək yanaşması üçün çox vacibdir. Tədqiqatdan əldə olunan nəticələr universitet tələbələrinin özünəhörmət və şəxsi ləyaqət hissini, əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılması üçün istifadə oluna bilər.

İşin aprobasiyası. Tədqiqatın nəticələri AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsinin elmi seminarlarında müzakirə olunmuşdur. Dissertasiyanın məzmunu, başlıca müddəaları iki elmi məqalə çap olunmuş, bir məqalə və bir tezis isə çapa hazırlanmışdır.

İşin strukturu. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı, xülasə və əlavələrdən ibarətdir.

I FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HISSİNİN TƏDQIQİNİN NƏZƏRİ İSTİQAMƏTLƏRİ

1.1. Şəxsi ləyaqət hissi fenomeni və onun psixoloji mahiyyəti

Ləyaqət anlayışı indiki mənasından tamamilə fərqli olsa da, hələ çox qədim zamanlarda həm şifahi dildə, həm də müxtəlif yazı və əsərlərdə öz əksini tapmağa başlamışdı. Bu sözün müxtəlif dillərdə və mədəniyyətlərdə mənası 13-cü əsrdən başlayaraq müəyyənləşdirilməyə başlamışdır. Bir çox ədəbiyyatlarda [37, 46, 57, 70] “Ləyaqət” adətən bütün insanlara xas olan dəyərləri təmsil edən mücərrəd bir prinsip və ya daxili bir dəyər kimi nəzərdən keçirilir.

“Ləyaqət” sözü “şərəf və hörmətə layiq olmaq” mənasını verən, latın mənşəli “Dignitas” sözündən götürülmüşdür. Bu söz latın dilində sifət kimi “dignus”-layiqli, dəyərli, feil kimi isə “dignor”-layiq olmaq mənasında ifadə olunur. Romada “dignitas” sözü nəcib ailəyə mənsub olan və ya vəzifəli, yüksək statusa malik insanlara hörmət mənasında istifadə olunan bir söz idi. Əxlaqi baxımdan mənəvi bir fəzilət olaraq, səxavətlə, alicənablıqla müşayiət olunan şəxsi ləyaqət hissine yalnızca öz davranışını tənzimləyə bilən, müvafiq həyat tərzini keçirən, təmkinli səs və ciddi nitqdən istifadə edən insanların sahib olduğu hesab edilirdi. Bir sözlə, ləyaqət elit təbəqəni təsvir etmək üçün istifadə olunan bir anlayış idi.

Ləyaqət anlayışının Oksford lüğətində ilk mənasına baxdıqda, bu bizi XVIII or XIII əsrin əvvəllərinə, ləyaqət anlayışının “dəyərli və şərəfli olma əlaməti; nəciblik, mükəmməllik” kimi nəzərdən keçirildiyi dövrə aparır. Həmin dövrlərdə yüksək mövqeyə, elit və nəcib ailəyə sahib, rütbəli və yüksək səviyyəli davranışı ilə seçilən insanları təsvir etmək üçün istifadə olunan ləyaqət anlayışının bütün dillərdə olan mənasını ümumiləşdirdikdə, o, dəyərli, şərəfli, üstün və layiq olmaq mənasına gəlir [46].

Azərbaycan dilində isə “ləyaqət” sözü “insanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri göstərən xassələrin məcmusu, həmçinin bu xassələrin dəyərini dərk edən şəxsin özünə qarşı duyduğu ehtiram hissi” kimi xarakterizə edilir [1, s. 260]

İlk dəfə şəxsi ləyaqət hissi ilə bağlı fikirlər irəli sürən dahi şəxsiyyətlərdən biri Markus Tullius Siseron olmuşdur. Siseron “Öhtəliklər haqqında” [40] adlı əsərində insanın həm yalnızca insan olmasına həm də, yaxşı ilə pisi bir-birindən ayıra bilmə bacarığına sahib olmasına görə

müəyyən bir öhdəliyə malik olduğunu bildirir və bu öhtəliyi, məsuliyyəti təsvir etmək, həmçinin insanı heyvandan fərqləndiyini vurğulamaq məqsədi ilə ləyaqət anlayışından istifadə edirdi. Lakin həmin dövrdə yaşamış bir çox mütəfəkkir kimi, Siseron da yüksək sosial statusa, rütbəyə sahib olan, elit, alicənab, şan-şöhrətli insanlara istinad edərək ləyaqət anlayışını mənalandırmağa çalışırdı [23].

Ləyaqət anlayışına hüquqi və fəlsəfi aspektdən yanaşan mütəfəkkirlərin fikrincə, bütün fərdlərin bərabər olması və insanın mövcud olan digər heç bir növə bənzəməməsi ləyaqət konsepsiyasının əsasını qoyur. Bu anlayış dünyəvi olaraq tanınan, heç bir müstəqil dəstəyə ehtiyacı olmayan, çox fundamental dəyərin və idealların ifadəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu yanaşmanı irəli sürən filosoflar insan ləyaqətinin mənasını müəyyən dərəcədə eksistensializmə istinad edərək izah etməyə çalışırdılar ki, sadəcə bir insan olmaq belə müəyyən bir dəyərli hörmət yaradır (sadəcə insan olmaq insanı layiqli və ya hörmətə layiq edir) [37].

Görkəmli alman filosof İmmanuel Kantın (1724-1804) əsərlərində ləyaqət anlayışının dərin fəlsəfi köklərinə toxunan filosoflardan biri idi. Onun üçün ləyaqət bütün insanlara məxsus olan daxili dəyərdir [57]. Lakin buna baxmayaraq, o düşünürdü ki, dəyər sözü müəyyən dərəcədə ləyaqəti izah etsə də, onun bütün tərəflərini ifadə etmir. Ləyaqət və ya başqa sözlə, daxili dəyər maddi dəyərlə eyniləşdirilməməlidir. Bu dünyadakı hər şey müəyyən bir dəyərə malikdir və maddi dəyərin ekvivalenti hər zaman mövcuddur və həmçinin, onu ölçüb hesablamaq mümkündür. Lakin ləyaqəti ölçmək və ya hesablamaq mümkün deyildir, o bütün dəyərlərdən üstün olan, heç bir ekvivalenti olmayan yeganə şeydir.

Kant ləyaqət anlayışından yazarkən etika məsələsinə də toxunaraq qeyd edirdi ki, fərd yalnızca öz iradəsinə uyğun olaraq, özü davranışını tənzim edərək müəyyən bir vəzifəni həyata keçirdikdə etik davranışa bilər. Onun fikrincə, etika fərdin özünə (məsuliyyətlə bir işi həyata keçirmək, özünü inkişaf etdirmək bacarıqlarını formalaşdırmaq) və başqalarına yönələn (yardım göstərmək) vəzifələrindən təşkil olunmuşdur. Bu insanı heyvanlardan və digər obyektlərdən fərqləndirən ən önəmli cəhətlərdən biridir. O, bunu insan ləyaqəti adlandırırdı.

Kant bütün bunları ifadə etmək üçün “avtonomluq” anlayışından istifadə edirdi. Avtonomluq fərdin daxili istəklərinin təsiri altında deyil, obyektiv əxlaqa uyğun şəkildə fəaliyyət göstərmə qabiliyyətinə deyilir [68]. Kantın fikrincə, o ləyaqətin və insanın rəşadət təbiətinin əsasını təşkil edir. İnsanın avtonomluq bacarığı olduğu müddətcə ləyaqət hissi güclü olacaqdır. Avtonomluq insanı

başqalarının iradəsindən qoruyur. İnsan başqalarından asılı olduqda, onların arzularını həyata keçirmək üçün bir vasitə rolunu oynayır. Bu və ya digər şəkildə başqalarına boyun əymək və ya onlardan asılı vəziyyətə gəlmək, fərdin iradə azadlığı ilə ziddiyyət təşkil edir və insan ləyaqətinin varlığına təhlükə yaradır [37]. İnsanın öz sərhədlərini müəyyənləşdirmə (qaydalar, sərhədlər) azadlığını mümkün edən avtonomluğu və əxlaqi baxımdan müəyyən keyfiyyətlərə sahib olması insanın ləyaqətə malik olmasının əsasını təşkil edir. Beləliklə, Kantın fikrincə, avtonomluq bacarığı onun vasitə deyil, məqsəd olmasını təmin edir.

Şəxsi ləyaqətin daxili tərəfi dedikdə, insanların hər hansısa sosial statusa, və ya digər insanlarda heyranlıq hissi oyandıran qabiliyyət və bacarıqlarına görə deyil, sadəcə insan olduqları üçün sahib olduqları dəyər nəzərdə tutulur. Daxili dəyər bir şeyin olduğu şeyə görə (var olduğuna görə) malik olduğu özünəməxsus dəyərdir. Başqa sözlə, ləyaqət bir daxili dəyər olaraq insanın sırf insan olduğu üçün sahib olduğu dəyərdir. Bu fərdin məqsədləri, maraq, istək və inanclarından asılı olmayan dəyərdir [75].

Ləyaqətin insanın sadəcə insan olduğu üçün malik olduğu bir dəyər olaraq nəzərdən keçirilənlərin əksinə, digər bir yanaşmada ləyaqətin yalnızca fərdin bu həyatda özünə yer tapa bilməsi və kim olduğunu bilib, dərk etməsi halında mümkün ola biləcəyi qeyd olunur. Bir sözlə, yalnızca kamil bir şəxsiyyət kimi formalaşmış insan ləyaqətə malikdir. Bu zaman, ləyaqət əsasən fərdin özünə qarşı duyduğu hörmət, dəyər və eyni zamanda, başqalarının ona göstərdiyi hörmət və şəxsi dəyər kimi nəzərdən keçirilir [25].

Artıq məlum olduğu kimi, ləyaqət anlayışının mahiyyətini müəyyənləşdirmək və təsvir etmək olduqca çətinidir. Bu barədə danışarkən ilk öncə ağıla gələn sual bu olur: Ləyaqət hissidir, yoxsa o insan təbiətinin fərqləndirici bir xüsusiyyəti olub şəxsi keyfiyyət kimi çıxış edir? Bu iki fərqli yanaşmaya keçməzdən öncə, qeyd etmək lazımdır ki, ləyaqətə hiss kimi yanaşdıqca bunu “şəxsi ləyaqət hissi” anlayışı ilə şəxsi keyfiyyət kimi yanaşdıqda isə “ləyaqətlilik” anlayışı ilə ifadə edirik.

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, ləyaqət anlayışı insanın fəaliyyətindən, davranışlarından kənar nəzərdən keçirilə bilməz, o yalnızca insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə təzahür edir, var olur.

Ləyaqəti ali bir hiss kimi, yəni əxlaqi hiss kimi nəzərdən keçirdikdə, o insanın cəmiyyətdə mövcud olan müəyyən əxlaq normalarına, prinsiplərə, digər insanların davranış və rəftarına bəslədiyi müəyyən bir subyektiv münasibət kimi şərh edilir [4]. İnsanın əxlaq normalarına, cəmiyyətdəki münasibətlərə, proseslərə qarşı münasibəti əlbəttə ki, həm həmin

mədəniyyətdən, həm insanın yaş xüsusiyyətlərindən, həm də əxlaqi mühakimələrinin səviyyəsindən asılıdır. Xüsusilə, L.Kolberqin irəli sürdüyü əxlaqi inkişafın 6 mərhələsini nəzərdən keçirdikdə, insanın sosializasiya prosesi boyunca əxlaqi mühakimələrinin necə dəyişməsinin şahidi olmuş oluruq.

Ümumiyyətlə, ali hisslər şəxsiyyətin sosiallaşması prosesində mürəkkəb sosial təlabatların təmin olunması zamanı ortaya çıxır. Əgər ətraf mühitdəki cisim və hadisələr, insanlar fərdin təlabatlarını ödəyirsə, stenik (müsbət) hisslər, ödəmədiyi halda isə astenik (mənfi) hisslər əmələ gəlir. Buna əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, insanın bir təlabatı ödənilmədiyi zaman əmələ gələn stenik hisslər həmin təlabatın gələcəkdə yenidən yaranmasını şərtləndirir [19].

Şəxsi ləyaqət hissi insanın öz davranışını, başqalarının rəftarını və əməllərini qiymətləndirərkən meydana çıxan hisslərdən (vətənpərvərlik, hörmət, məsuliyyət) biridir. O cümlədən, ləyaqət anlayışının "Azərbaycan dilinin izahlı lüğətindəki mənasını verərkən qeyd etdik ki, ləyaqət "insanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri göstərən xassələrin məcmusunu, həmçinin bu xassələrin dəyərini dərk edən şəxsin özünə qarşı duyduğu ehtiram hissi"ni ifadə edir. İnsanın öz davranışına, həmçinin şəxsi keyfiyyətlərinə qarşı duyduğu ehtiram hissi məhz mühitin onun davranışına təsiri ilə, digər insanların ona qarşı bəslədiyi münasibəti, hörmət ilə bağlı olur. Filosoflar (İ.Kant və b.) insanın sadəcə insan olduğu üçün ləyaqətə sahib olduqlarını qeyd etsələr də, mühitin təsiri olmadan şəxsi ləyaqət hissini varlığı müşküldür.

Neobihevizm cərəyanının görkəmli nümayəndəsi B.F.Skinner 1971-ci ildə yazdığı "Azadlıq və ləyaqətin xaricində" əsərində şəxsi ləyaqət hissi ilə bağlı fikirlərini qeyd edərkən əlbəttə ki, özünün irəli sürdüyü "operativ şərtlənmə" yanaşmasına istinad edirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, B.F.Skinnerin irəli sürdüyü fikirlər həmin dövr üçün olduqca radikal hesab olunurdu və bir çox insanlar tərəfindən tənqid olunurdu.

Skinner şəxsi ləyaqətin mövcudluğu müsbət möhkəmləndirmə ilə əlaqələndirərək vurğulayırdı ki, biz insanın ləyaqətini o zaman tanıyırdıq ki, o daimi olaraq ətraf mühitin təsirinə məruz qalsın və mühit tərəfindən davranışı möhkəmləndirilsin. Başqa sözlə o, ləyaqəti insanın davranışlarına görə etimad göstərildiyi, rəğbət bəslənməsi zamanı ortaya çıxan bir hal kimi xarakterizə edirdi [76].

Buna görə də, şəxsi ləyaqət bilavasitə digər insanların fərdin davranışına verdiyi kreditdən (etimad) asılı olduğu üçün, Skinner belə

nəticəyə gəlmişdir ki, şəxsi ləyaqət hissi qəti surətdə insanın daxili aləmi, potensialı ilə bağlı bir fenomen ola bilməz. Çünki onun formalaşması bilavasitə ətraf mühitin təsiri ilə əlaqədardır.

Ümumiyyətlə, insanın digər hissləri kimi şəxsi ləyaqət hissi də onun dəyər və attitudlarının formalaşmasına, həmçinin təlabatlarının yaranmasına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. Xüsusilə, ali hisslər insan həyatında aparıcı mövqeyə malik olub onun ətraf mühitdəki cisim və hadisələrə, insanlara qarşı münasibətini, attitudunu formalaşdırır.

Muzaffer Şerif sosial dəyərlərə belə tərif vermişdir: “Qurulan sosial dəyərlər fərdin özündə cəmləşdirdiyi və bundan belə bəyəndiyi və bəyənmədiyi, digər şəxslərlə yaxınlığını və ya uzaqlığını, o cümlədən əsas təlabatlarını ödəmə fəaliyyətini tənzimləməsi ilə çox böyük əlaqəsi olan standartlaşdırılmış fiksasiyalardır.” [78, s. 125]

İnsan həyatında ierarxik düzülüşə malik olan dəyərləri nəzərdən keçirsək, hər bir insan üçün bu ierarxiyada dominantlıq təşkil edən dəyərlərin (obyektin) fərqli olduğunu görə bilərik. Skinner isə bunu belə izah edirdi ki, bir dəyər mühakiməsi faktla deyil, insanın faktla bağlı hissləri və ya münasibəti ilə əlaqəlidir. İnsanın faktla bağlı hisslərini və münasibətlərini təyin edən isə, həmin faktın insan davranışa cəzalandırıcı (mənfi möhkəmləndirmə) və ya mükafatlandırıcı (müsbət möhkəmləndirmə) təsir göstərməsindən asılıdır.

Ə.Əlizadə və Ə.Bayramovun “Psixologiya” kitabında göstərdikləri nümunədə deyilir ki, iki insan yaxşısının yağmasına tamamilə fərqli münasibət bildirə bilər. Onlardan biri, yağışın yağmasının quraqlığı aradan qaldıraraq, məhsul bolluğuna səbəb olacağı üçün sevinir, digəri isə əksinə, ayaqqabıları islanacağı üçün yağışın yağmasını istəmir. Yəni, yağışın onlara hansı şəkildə təsir göstərməsi, Skinnerin dediyi kimi, davranışını hansı şəkildə möhkəmləndirməsi onların yağışla bağlı hisslərini, eyni zamanda dəyər və attitudlarını müəyyənləşdirir [4].

Uilliam Ceyms Psixologiyanın əsasları kitabında emosiyaların fiziki ifadənin nəticəsi deyil, səbəbi olduğunu irəli sürmüş və bunu bu nümunə ilə izah etmişdir: “qorxduğum üçün titrəmirəm, titrədiyim üçün qorxuram”, “kədərli olduğum üçün ağlamıram, ağladığım üçün kədərlənirəm” [56, s. 450]. Skinner isə onun bu fikirlərindən çıxış edərək, qeyd edirdi ki, “bir stimula yaxşı hiss etdirdiyi üçün möhkəmləndirilmir, möhkəmləndirildiyi üçün yaxşı hiss edirik.” [76, s. 106] Bu fikir insan təlabatlarının və dəyərlərinin formalaşmasını göstərir. Yuxarıda bəhs etdiyim stenik və astenik hisslər məhz müəyyən davranışın möhkəmləndirilməsinin nəticəsi olaraq ortaya çıxır və müəyyən dəyər və təlabatların əmələ gəlməsinə təkan verir.

Ümumi olaraq qeyd edə bilərik ki, insanları, cisim və hadisələri “yaxşı” və ya “pis” olaraq kateqoriyalara ayırmaq, onun möhkəmləndirici xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Buna görə də, ierarxiyada o dəyər və tələbatlar ən yüksək səviyyədə yerləşir ki, onlar insana təsir göstərdikdə, onda ən güclü hissləri oyatsın. Burada məhz hörmət, özünəhörmət və özünüaktuallaşdırma tələbatlarını qeyd edə bilərik.

Yuxarıda “şəxsi ləyaqət hissi” və “ləyaqətlilik” anlayışını fərqləndirirək qeyd olunduğu kimi, əlamətlər (xüsusiyyətlər) nəzəriyyəsi kontekstindən yanaşdıqda ləyaqət anlayışı şəxsi keyfiyyət kimi nəzərdən keçirilir. Xarakter əlaməti kimi ləyaqətlilik “ləyaqəti olma, ləyaqətli olma; bacarıqlılıq, qabiliyyətlilik” mənasını ifadə edir.

Şəxsiyyətin xüsusiyyətlər nəzəriyyəsini irəli sürüb, formalaşdıran alimlər Qordon Ollport (1897–1967), Reymond Kettel (1905–1998) və Hans Ayzenk (1916–1997) olmuşdular. Bu nəzəriyyənin əsasında hər bir insanı digərindən fərqləndirən ayırıcı şəxsi keyfiyyətlərin mövcud olması ideyası dururdu.

Şəxsi keyfiyyətlər insanın davranış və rəftarın əhəmiyyətli təsir göstərən nisbətən sabit hesab olunan əlamətlərdir. Ekstrovert və introvert, vicdanlılıq, səmimiyyət, əliaçıqlıq, yardımsevərlik kimi xüsusiyyətlər insan davranışının səbəblərini aydınlaşdırmağa kömək edir.

Ümumiyyətlə, Ollport şəxsiyyəti “Fərdin özünəməxsus davranış və düşüncəsini müəyyən edən psixofiziki sistemlərin içindəki dinamik sistem” [34, s. 28] kimi xarakterizə edirdi.

Ən önəmli məqam isə ondan ibarətdir ki, Ollport şəxsi keyfiyyətlərin vərdiş və attitudlardan daha geniş anlayış olduğunu iddia edirdi [36]. O yazır ki, attitudun hər zaman bir obyekt var, amma insanda bir keyfiyyətin üzə çıxmasına təkan verən o qədər obyekt var ki, biz bunlara çox diqqət yetirmirik. Buna görə də, keyfiyyət attituddan daha geniş anlayışdır.

Vərdişlər ilə əlamətlərin fərqi göstərmək üçün belə bir nümunə göstərmək olar. Valideyn dişlərini fırçalaması uşağa kiçik bir hədiyyə verərək, onda motivasiya oyadır və bu motivasiya tədricən vərdişə çevrilir, uşağın dişlərini fırçalaması üçün hər hansısa motivasiyaya ehtiyacı olmur. Bu formada uşaqda illər keçdikdə paltarlarını qatlamaq, öz otağını təmizləmə kimi xüsusiyyətlər yaranır və bunlar artıq vərdiş olaraq qalmır, şəxsi keyfiyyətə (səliqəlilik) çevrilir.

Əslində, biz şəxsi ləyaqət hissini mahiyyətini anlamağa çalışarkən bu yazılanlara istinad edə bilərik. Şəxsi ləyaqət hissi ali bir hiss kimi onun dəyərlərinin, əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşmasında zəmin rolunu oynayır. Lakin ləyaqət hissi artıq insanın şəxsiyyətinə “hopduqda” o bir şəxsiyyət

keyfiyyətinə çevrilərək fərdin həyatının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. Bu fikri izah etmək üçün Ollportun irəli sürdüyü, hər bir insanın özünəməxsus şəkildə malik olduğu 3 növ şəxsi keyfiyyətlərini nəzərdən keçirmək lazımdır.

- Kardinal xüsusiyyətlər. Bəzi insanlar, onların bütün həyatına rəhbərlik edəcək, bir növ həyatının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən əlamətə malik olurlar. Bu əlamət insan davranışının, fəaliyyətinin, attitudlarının, dəyərlərinin əsasını təşkil edir. Ollport qeyd edirdi ki, insan ya yalnızca bir kardinal əlamətə malik olur, ya da ümumiyyətlə olmur [34].

Kardinal xüsusiyyətlər o qədər güclü olur ki, onun gizlədilməsi mümkün olub, insanın davranış və rəftarında açıq-aydın təzahür edir. Çünki insan həyatında özünü göstərən hər bir davranış bu keyfiyyətə əsaslanır və digər insanlar onun davranış və rəftarını təsvir etmək üçün hər zaman bu kardinal keyfiyyətə istinad edirlər. Bunlara, ləyaqətlik, narsistlik, liderlik, ədalətlik, sadistlik və s. aid etmək olar [49]. Bir çox ingilis və türk dilli ədəbiyyatlarda ləyaqətlik xüsusiyyətinə malik olan insanlara nümunə olaraq ömürləri boyunca çox sayılı qarşıdurmalara, işgəncələrə, cəzalara məruz qalmaqlarına baxmayaraq öz ləyaqətləri uğrunda mübarizə aparan İmadəddin Nəsimi, Nelson Mandela, Martin Luter King, Mahatma Qandi göstərilir. Ləyaqət və azadlıq mübarizəsi onların həyatının özəyini təşkil edir, davranış və əməllərində özünü göstərirdi.

Əgər bir şəxsi keyfiyyət insan həyatında dominantlıq təşkil edirsə, fərd həmin xüsusiyyətini daha çox ortaya çıxara biləcək, nümayiş etdirə biləcək fəaliyyətə can atır, insanlarla vaxt keçirir. Ləyaqətlik xüsusiyyətinin aparıcı xarakter daşdığı insanlarda da məhz bunu müşahidə etmək olur. Ləyaqətlik, bu güclü keyfiyyətə malik olan gənclərimizi II Vətən Müharibəsi zamanı öz Vətəni uğrunda döyüşmək üçün könüllü müharibəyə getməyə, öz canını, qanını əsirgəmədən vuruşmağa təhrik etmişdir.

- Mərkəzi keyfiyyətlər. Çox az insanın kardinal əlamətlərə malik olsa da, hər bir insanın həyatının mərkəzində duraraq dominantlıq təşkil edən 5-10 arası əlamət vardır. Allport, mərkəzi xüsusiyyətlərin insanı olduqca yaxşı tanıyan tanışları, dostları tərəfindən yazılan xasiyyətnamədə qeyd olunan şəxsi keyfiyyətlər olduğunu qeyd edirdi [34]. Məsuliyyətlik, aqressivlik, paxıllıq və b.
- İkincili keyfiyyətlər isə hər kəsin davranış və rəftarında özünü göstərə biləcək xüsusiyyətlər hesab olunur. Bunlar insanın konkret davranışlarına görə məsuliyyət daşıyan ikinci dərəcəli əlamətlərdir.

Ümumiyyətlə, şəxsi keyfiyyət olaraq ləyaqətlik, insanın həyatında həm hərəkət verici qüvvə olaraq kardinal keyfiyyət olaraq, həm də mərkəzi, ikincil keyfiyyət olaraq özünü göstərə bilər.

Ləyaqətlik kardinal şəxsi keyfiyyət olduqda, insan həyatındakı bütün dəyərlər, prinsiplər bu keyfiyyət əsasında formalaşır və bu onun davranış və rəftarında bariz şəkildə özünü göstərir.

Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş dövrlərdə insanların qul olaraq alınıb-satılması, onların müxtəlif dərəcəli işgəncələrə məruz qalaraq şəxsi ləyaqət hissini alçaldılması son əsrlərdə bu anlayışın diqqət mərkəzində olmasının əsas səbəbi idi. Buna görə də, hazırda ləyaqət anlayışı insan hüquqlarının zəminini təşkil edən bir anlayış kimi nəzərdən keçirilir.

BMT-nin 10 dekabr 1948-ci ildə qəbul etdiyi Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin I maddəsində deyilir, "Bütün insanlar öz ləyaqətləri və hüquqları etibarilə azad və bərabər doğulurlar" [51].

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının insanın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququna həsr olunmuş 46-cı maddəsində deyilir [2]:

I. Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır.

II. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bilməz.

III. Heç kəsə işgəncə və əzab verilə bilməz. Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz. Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz.

1.2. Şəxsi ləyaqət hissi və sosial nəzarət

Sosializasiya prosesində cəmiyyət və müxtəlif sosial qruplar şəxsiyyətin formalaşmasına, o cümlədən onun şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül tapmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu təsiri həyata keçirən sistem isə sosial nəzarət sistemidir. İnsanların qrupdaxilində davranış və rəftarını, qarşılıqlı münasibətlərini tənzim edilməsində sosial nəzarət sistemləri zəruri rol oynayır.

Sosial nəzarət terminini elmi əsəbiyyatlarda ilk istifadə edən mütəfəkkirlərdən biri görkəmli amerikalı sosioloq Edvard Ross olmuşdur.

Cəmiyyətdəki hər bir insan, hər bir sosial qrup və onların fəaliyyəti sosial nəzarətin bu və ya digər formaları ilə əhatə olunmuşdur. Deməli, həm sosial qruplar, həm də fərdlər sosial nəzarətin subyektivi rolunda çıxış edə bilər.

Bu sosial nəzarət sistemlərinin formal və qeyri-formal olmaqla iki növü fərqləndirilir:

- Formal nəzarət dedikdə, dövlət orqanları tərəfindən qanunvericilik qaydaları əsasında həyata keçirilən nəzarət forması nəzərdə tutulur. Qeyri-formal sosial nəzarətdən fərqli olaraq, formal nəzarət dedikdə, dövlət başçısı, müəssisə rəhbəri, müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən rəsmi qaydalara müvafiq olaraq, normativ aktlarla tənzimlənən nəzarət nəzərdə tutulur. Bu cəmiyyətdə sabitliyin qorunub saxlanması, ayrı-ayrı təbəqələr və ya qruplar arasında mənafə toqquşmalarının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilən sosial nəzarət formasıdır [21].
- Qeyri-formal sosial nəzarət insan həyatında olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Buraya fərdin mənsub olduğu qrupdakı, cəmiyyətdəki normalar, adət-ənənələr, din, ictimai rəyi, qınaq və s. aiddir.

Sosial nəzarətin hər iki forması (formal və qeyri-formal) eyni bir situasiyada mövcud ola bilər. Bunu çox sadə bir nümunə göstərə bilərik. Fərd parkda yaşıllıqdakı otları və gülləri tapdalayıb, məhv etməsi zamanı oradakı insanlar tərəfindən qınağa və müəyyən reaksiyalara məruz qalır (qeyri-formal), həmçinin həmin parkın nəzarətçisi rəsmi formada onu cərimə yazaraq cəzalandırır (formal) [85].

Sosial qrupda insanların birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində qarşılıqlı əlaqəsi, onların davranış və rəftarı müəyyən sosial normalar vasitəsilə tənzimlənir [4]. Latın sözü olan “norma” hamı tərəfindən qəbul edilmiş, adi, məcburi qayda, nizam deməkdir [1].

Muzaffer Şerif sosial normaların təşəkkül xüsusiyyətləri ilə bağlı yazırdı: “Sosial normaların — stereotiplər, moda, adət-ənənələr, dəyərlər — psixoloji əsaslarını, şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqənin məhsulu olaraq ortaq istinad nöqtələrinin formalaşması təşkil edir.” [79, s. 260]

Fərdin mənsub olduğu qrupun normalarını, dəyərlərini, mədəniyyət ünsürlərini və davranış modellərini interiorizasiya (daxili-əqli plana keçirərək) edərək, öz davranışına tətbiq etməsi qrupdaxilindəki sosial identifikasiya prosesinin nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Bu halda fərd öz qrupunu başqa qrupdan fərqləndirir və bu zaman “biz” və “onlar” dixatomiyası formalaşır. Bu səbəbdən, bir qrupun üzvlərinin davranışını müşahidə etdikdə, fərqli fərdlərin davranışında oxşar cəhətlərə rast gəlinir [59].

Ümumiyyətlə, sosial identiklik nəzəriyyəsi qrupu koqnitiv cəhətdən — fərdlərin özlərini müəyyən bir qrupun üzvü kimi qavraması baxımından — nəzərdən keçirir. Teşfel [39] insanın daxil olduğu qrup və ya münasibətdə olduğu insanlar qədər sosial identikliyə malik olduğuna inanırdı.

Qeyd etmək lazımdır ki, fərd özünü qrupu ilə eyniləşdirən zaman o, həmçinin A.Maslounun dediyi kimi, “aidlik” tələbatlarını ödəmiş olur və özünəinamı, özünüqiymətləndirmə səviyyəsi artıq. Henri Teşfel qeyd edirdi ki, insanlar müəyyən bir qrupa daxil olaraq və ya burada öz mövcudluğunu davam etdirirək özünəhörmət hissini formalaşdırmağa çalışırlar [81, s. 283].

Məlumdur ki, insanlar cəmiyyətdə və öz sosial qruplarında müəyyən sosial statusa malik olur və bu statusla bağlı olan rolları yerinə yetirən varlıqlardır. Sosial rollar isə qrupda mövcud olan normalara uyğun olaraq icra olunur. Məhz bu normalara əsasən, fərd rəftar və düşüncələrinin qrupun digər nümayəndələri tərəfindən qəbul olunub, olunmayacağını dəyərləndirir və müvafiq nəticəyə gəlir.

Sosial nəzarət bir başa insanların sosial situasiyalarda ifadə etdiyi rollarla bağlı olduğu üçün eyni situasiyada fəaliyyət göstərən 2 insana qarşı münasibətin eyni olmamasına səbəb, məhz onların ifadə etdiyi rollar və bu rollara əsasən digər insanlarda yaranan gözləntilərdir. Bundan çıxış edərək, sosial nəzarət eyni zamanda, «bir şəxs, digər birinin mövcud sosial normalara qarşı olan davranışını düzgün hesab etmədiyini, rəğbətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün göstərdiyi hər hansısa bir qeyri-formal reaksiya» [44, s. 73] kimi nəzərdən keçirilə bilər.

Fərdin icra etdiyi rol, qrupdakıların tələb və gözləntiləri baxımından situasiyaya uyğun olan bir sosial davranış patterni və ya növü kimi də nəzərdən keçirilir [74, s. 360]. Aydın ki, insanlar öz rollarını icra edərkən bu və ya digər şəkildə ya qrup normalarına əməl edir, ya da bu normaları pozurlar. Xarakterindən asılı olaraq, bu davranış sosial müdafiə mexanizmləri tərəfindən ya cəzalandırılır, ya da rəğbətlə qarşılır.

M. Şerif qeyd edirdi ki, “sosial normaların və ya dəyərlərin gerçəkliyini onları pozduqda, o cümlədən utancverici bir vəziyyətə düşdükdə və ya səhvin xarakterindən asılı olaraq müəyyən dərəcədə cəzalandırıldıqda anlayırıq.” [78, s. 125]

Cəza isə, adətən digər insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə təşkil olunaraq, fərdin xoşagəlməz davranışını gələcəkdə yenidən təkrarlama ehtimalının qarşısını almaq məqsədi güdür. Belə davranışları aradan qaldırmaq üçün tənqid etmək, gülmək və ya sadəcə qaşını qaldırmaq belə sosial nəzarət sisteminin bir elementi olaraq cəza xarakteri daşıyır.

Ən önəmli məqamlardan biri budur ki, B. Skinner, sosial nəzarətin görünmə dərəcəsi ilə ləyaqətin tərs mütənasib olduğuna inanırdı. Belə düşünürdü ki, əgər fərdin bu və ya digər şəkildə davranmasının səbəbi məlumdursa, o insanlar tərəfindən daha az etimad qazanır, bu isə onun şəxsi

ləyaqət hissini varlığına bir növ təhlükə yaradır. Artıq aydındır ki, fərd üzv olduğu sosial qrupda, cəmiyyətdə mövcud olan əxlaq normalarına, hüquq normalarına uyğun olaraq öz davranış və fəaliyyətini təşkil edir, o cümlədən ondan gözlənilən rolu icra edir [76]. Burada insan davranışının səbəbləri dedikdə, məhz bu davranış və fəaliyyətin sosial nəzarət mexanizmlərinin təsiri ilə ortaya çıxdığını nəzərdə tutulur.

Səhnədə müğənninin canlı şəkildə musiqi ifa etməsi, auditoriya qarşısında mütəxəssisin heç bir əlavə vasitədən istifadə etmədən çıxış etməsi iştirakçılar tərəfindən çox böyük etimadla qarşılır. Müğənninin canlı şəkildə mahnı oxumaması və ya auditoriya qarşısında çıxış edən insanın iştirakçılara hiss etdirməməyə çalışaraq vərəqdən baxaraq danışması xoş qarşılanmır və Skinnerin dili ilə desək, belə davranışa görə onlara kredit verilmir. Bu isə öz növbəsində, fərdin digər insanlar tərəfindən hansı dərəcədə ləyaqətli hesab olunması deməkdir.

Skinnerin fikrincə, sosial nəzarət cəmiyyətdə fərdin avtonom, azad, öz davranış və rəftarına görə məsuliyyət daşıyan və bu səbəblə, ləyaqətin və günahın daşıyıcısı olan bir insan kimi görünməsinə səbəb olacaq şəkildə peşəkarcasına maskalanmışdır (ört-basdır edilmişdir) [82]. O hesab edirdi ki, fərdin şəxsi ləyaqət hissi bilavasitə digər insanların onun davranışına verdiyi kreditdən asılı olduğu üçün, şəxsi ləyaqət hissi qəti surətdə insanın daxili aləmi, potensialı ilə bağlı bir fenomen ola bilməz. Çünki onun formalaşması bilavasitə ətraf mühitin təsiri ilə əlaqədardır.

Şəxsi ləyaqət ilə sosial nəzarət arasındakı münasibətə baxdıqda, B.Skinner qeyd edirdi ki, ətraf mühitin insan davranışı üzərindəki təsiri ilə bağlı nə qədər çox məlumat əldə etsək, bir o qədər insanın azad varlıq olmadığına inanırıq. Bu isə öz növbəsində, şəxsi ləyaqət hissine varlığına təhlükə yaradır.

Şəxsi ləyaqət birbaşa insanın özünənəzarət bacarığı ilə bağlı olub, insanın öz daxili dəyər və prinsiplərinə görə davranışını tənzim edib, fəaliyyət göstərməsinə təkan verir. Bir sözlə, insanın özünənəzarət bacarığı xarici qüvvələrin təsirinə qarşı qalxan rolunda çıxış edir. Sosial nəzarətin rolunun şişirdib, insanın özünənəzarət bacarığının varlığını inkar etmək və ya onun daxili dəyər və prinsiplərinin olmasını görməzdən gəlmək insanın hər hansısa davranışı etdiyi üçün məsuliyyət daşımaması mənasına gəlir. Əgər fərd öz davranışı üzərində nəzarətə malik deyilsə, tamamilə xarici faktorların təsiri altında yaşayır və fəaliyyət göstərsə bu zaman əlbəttə ki, onun davranışı (müsbət nəticələri olsa belə) rəğbətləndirilmir. Çünki, fərd bu zaman öz davranışı üçün məsuliyyət daşımır, bu davranışın meydana gəlməsinə təkan

verən şey fərdin prinsip və ya dəyərləri deyil sosial nəzarət mexanizmləridir. Bu zaman fərdin davranışı adətən cəmiyyət tərəfindən ləyaqətli hesab olunmur.

İmtahana heç bir şey oxumadan, hazırlıqsız gələrək cavabları yoldaşlarından soruşan və ya kitabdan köçürən tələbələrin davranışını buna misal göstərmək olar. Əgər tələbə imtahan ciddi şəkildə hazırlaşır və çətinlik çəkmədən sualları cavablandıraraq yüksək nəticə əldə edirsə, o hər kəs tərəfindən etimad qazanır. Köçürən tələbə isə nəzarətçidən əlindəki vasitəni (fərdin davranışını idarə edən vasitə) gizlədərək, yüksək nəticə əldə edib hər kəsin rəğbətini qazanmağa çalışır. Tələbənin özünənəzarət, özünəhörmət və ən əsası şəxsi ləyaqət hissi güclü olduqda isə, o xarici faktorların təsirindən uzaqlaşaraq, fəaliyyətini öz nəzarəti altında, öz gücü ilə təşkil etməyə cəhd edir.

Maraqlı məsələlərdən biri budur ki, bəzən fərd başqaları (sosial müdafiə sistemləri) tərəfindən nəyisə etməyə məcbur edildikdə, o, sanki bunu etməyə məcbur deyilmiş kimi, tamamilə öz istəyi, iradəsi ilə edirmiş kimi davranaraq daha çox etimad qazanmağa çalışır [76]. Məsələn, valideyni övladını şeir öyrənməyə məcbur edir və deyir ki, “hamısını öyrənməsən belə, heç olmasa 3 bəndini öyrən.” Bu sözün təsiri ilə uşaq sanki o şeiri özü oxumaq istəyirmiş kimi şeirin 3 deyil, bütün bəndlərini öyrənir. Çünki o şeiri sırf valideynin məcburiyyəti ilə oxuduğunu onlara hiss etdirməyərək onlardan tərəfindən daha çox rəğbətləndirilmək və nəticədə mükafatlandırılmaq istəyir.

İngilis politoloq və filosof Con Stüard Mill qeyd edirdi ki, insan o zaman azad və ləyaqətli hesab oluna bilər ki, o, yalnız davranma ehtimalının yüksək olduğu situasiyada özünənəzarət edərək, düzgün davranış nümayiş etdirdi [66]. Onun fikrincə, insanları “pis yol”a çəkən şeylər (qumar, narkotik) qadağan olunmamalı və ya aradan qaldırılmamalıdır. Bunların mövcudluğuna icazə vermək lazımdır ki, insanda özünənəzarət formalaşsın və onu pis yolda doğru çəkməyə çalışan şeylərin, insanların, situasiyanın təsiri altına düşdükdə nəzarəti öz əlinə alsın. Çünki bu zaman insan azad və ləyaqətli hesab olunur.

Həyatının ilk dövrlərində fərdin özünə-nəzarəti formalaşmadığı üçün, onun davranışları daha çox xarici nəzarət proseslərinin məhsulu olur [21]. Məsələyə görkəmli psixoanalitik Ziqmund Freyd kimi yanaşdıqda deyə bilərik ki, bu yaşda “Ego” hələ öz tənziyyət funksiyasını tam həyata keçirə bilmədiyi üçün, uşaq “İd”in güclü təsiri ilə öz məmnuniyyətini, təlabatlarını təxirə sala bilmir.

Özünənəzarət məsələsinə toxunarkən B.Skinner nəzarətçi (idarəedən) “Mən” və idarəolunan “Mən”i bir-birindən fərqləndirirdi. İdarəedici “Mən” (vicdan və ya super-eqo) sosial mənşəlidir, idarəolunan “Mən” isə daha çox bioloji mənşəli hesab olunur. İdarəedici “Mən” əsasən başqa insanların maraqlarını və mənafeələrini, idarəolunan “Mən” isə fərdin öz mənafeyini təmsil edir [76, s. 195]. Ümumiyyətlə, Skinner vicdan və super-eqonu cəmiyyətin vəkilləri hesab edərək qeyd edirdi ki, onlar insanlar üçün nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu müəyyənləşdirirlər.

Yuxarıda bəhs olunduğu kimi, fərdin sosializasiya prosesində üzv olduğu qrupun norma və dəyərlərini interiorizasiya etməsi super-eqonun funksiyasını işə salır və o fərdin davranışının tənziyecisində çevrilir.

Bəzən insanın müəyyən istək və tələbatları cəmiyyətin norma və tələblərinə və ya fərdin öz əxlaqi dəyərlərinə uyğun olmadığı üçün sublimasiya olunur. Sublimasiya dedikdə, fərdin istək və tələbatlarının cəmiyyət tərəfindən qəbul olunacaq formada, müəyyən sosial və əxlaqi dəyərlərə uyğun olaraq yer dəyişdirməsidir [50]. Bu davranış isə sosial nəzarət mexanizmləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılır.

Bütün bunları nəzərdən keçirən zaman ortaya bir sual çıxır, bəs bir insan nəzarət altında olduqda bir cür, nəzarət olmadıqda isə tamamilə fərqli cür davranırsa, bu halda onun şəxsi ləyaqət hissi ilə bağlı nə deyə bilərik? Bu sualı cavablandırmazdan öncə kiçik bir məsələni qeyd etmək lazımdır. Aydın məsələdir ki, insanların sosial nəzarət mexanizmlərinin təsiri altında olduqda fərqli, onlardan kənarında isə olduqca fərqli davranmasının səbəbi cəzalandırılmadan qorxmasıdır. Skinner sosiallaşma prosesində, digər insanlarla qarşılıqlı münasibətdə olarkən onlarda müvafiq davranışı aradan qaldırmaq və ya formalaşdırmaq üçün cəzalandırılmadan deyil, daha çox mükafatlandırmadan istifadə etməyin əlverişli hesab edirdi. O qeyd edirdi ki, cəzalandırma təsirli bir sosial nəzarət forması ola bilməz, çünki cəzalandırılmış və ya cəza alma ehtimalı olan insanlar, öz davranışlarını buna uyğunlaşdırmaq, dəyişdirmək yerinə bu cəzadan yaxa qurtarmağın yollarını axtarır və öyrənirlər [76]. Beləliklə, fərdə təsir göstərməklə, onun davranış və rəftarını müsbət yöndə dəyişdirməyə çalışan insanların bu cəhdləri faydasız olur.

Fərdin polis və ya cəzalandırıcı bir subyektin nəzarəti altında davranış və rəftarını tənziyə etməyə çalışıb, amma nəzarətdən kənarında olduqda isə o qəbul olunmaz davranış nümayiş etdirməsi, tələbəninin imtahanda nəzarətçi olmadığı halda (sosial nəzarət sistemlərindən kənarında) belə, sualları heç

kimdən köçürmədən, müstəqil şəkildə cavablandırması fərdin şəxsi ləyaqət hissi ilə nə dərəcədə əlaqəlidir?

Fərdin sosial nəzarətin təsiri altında və ya bu təsirdən kənarda davranışını təhlil etmək və şəxsi ləyaqət hissini mahiyyətinə daha yaxşı varmaq üçün amerikalı psixoloq Lorens Kolberqin əxlaqi inkişaf konsepsiyasına istinad etmək zərurəti ortaya çıxır. Kolberqin nəzəriyyəsinin mərkəzində, yetkin insanlar kimi uşaqların da cəmiyyətdəki normalar, dəyərlər barədə öz düşüncə tərzinə malik olması dayanır. Bununla o, uşaqların özbaşına mütəşəkkil düşüncə patternləri (modelləri) yaradan əxlaqi fikirlərinin formalaşdığını iddia edirdi [53].

Əxlaqi öyrənmə ilə bağlı koqnitiv-inkişaf yanaşması mövcud idi. Kolberq əxlaqi davranışın məntiqli bir düşüncə yolu ilə öyrənildiyini düşündüyü üçün, koqnitiv cəhətə xüsusi diqqət yetirirdi. Çünki bunun uşağın əxlaqi məsələlər və qərarlar barədə aktiv düşüncəsini stimullaşdırdığını düşünürdü [84]. Jan Piaje kimi Kolberq də belə nəticəyə gəldi ki, uşağın tefəkkürünün inkişafı, cəmiyyətdə qarşılaşdığı hadisə və problemlərlə müxtəlif əxlaqi mühakimələr irəli sürmə bacarığının formalaşması yaş dəyişkənliyi ilə bir başa bağlıdır.

I. Ənənəvi öncəsi (əxlaq öncəsi) mərhələdə uşaq mədəni rollara, yaxşı, pis, doğru, yanlış kimi etiketlərə qarşı həssaslıq göstərir. Lakin bu etiketləri fəaliyyətin fiziki nəticələri baxımından (cəzalandırma və ya mükafatlandırma) və ya cəza verən, qaydaları tətbiq edən insanın fiziki gücü kimi şərh edir [58].

1.1. İtaət və cəzalandırma. Müəyyən davranış və ya fəaliyyətin əxlaqi dəyərləndirməsi onun fiziki nəticələrinə əsasən həyata keçirilir. Burada cəzanın qarşısını almaq və ya böyüklərə sorğusuz-sualsız itaət etmək, böyükləri tərəfindən dəstəklənən təməl əxlaq normalarına və ya prinsiplərə hörmət etməklə əlaqəli olmur. Artıq o, ailədə mövcud olan bəzi normaların və onların müəyyən nəticələrinin olduğunu anlayır, lakin bu normaları çox sərt, qarşısızalmaz hesab edir. Bu mərhələdə uşağın “yaxşı” və ya “pis” ilə bağlı ümumi mühakimələri formalaşır, böyüklər tərəfindən cəzalandırılmanın yalnız, mükafatlandırılmanın isə düzgün davranış ilə bağlı olduğunu öyrənir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mərhələdəki davranışın əsas motivasiyası valideyn tərəfindən tutulma qorxusu və ya cəzadan qaçmağa cəhddir.

1.2. Instrumental-Relativist yanaşma. Bu mərhələdə uşaqlar sosial həyatda valideynlərin və yetkin insanların sahib olduğu yekdil və doğru bir yanaşmanın mövcud olmadığını, fərqli insanların fərqli baxış bucaqlarına malik olduğunu kəşf edir. Ədalətlik, sədaqətlik, bərabərlik kimi anlayışları fərd öz mənafeyi nöqtəyi nəzərindən, əsasən fiziki və ya pragmatik şəkildə qiymətləndirir. Bir sözlə, bu zaman uşaq dostu ilə münasibətdə bu cümlədən

istifadə edir: “sən mənə kömək etsən, mən də sənə kömək edəcəm” və yaxud “sən məni vursan, mən də səni vuracam” [77]. Daha qısa və konkret desək, bu mərhələdəki başlıca motivasiyanı fərdin marağı və mənafeyi təşkil edir.

Bu mərhələni nəzərdən keçirərkən qarşıya belə bir sual çıxır: Uşaq valideynlərini əsəbləşdirib, cəzalandırılmaqdan qorxduğu üçün onların sözünü dinləyib, dinc dayandığı halda valideynlərinin nəzarətindən kənarında onların qəbul etmədiyi davranışı etməsi ləyaqətli davranış hesab olunurmu? Biz bir şəxsiyyəti əxlaqi hisslərindən, dəyərlərindən kənarında, yalnızca ətraf mühitin, sosial nəzarət mexanizmlərinin nəzarəti altında yaşayıb, fəaliyyət göstərən bir varlıq kimi nəzərdən keçirsək, bu mərhələlərdə göstərdiyi davranışa görə fərdin ləyaqətli olub-olmamasını Skinnerin yanaşmasına əsasən şərh edə bilərdik. Bu zaman fərd sosial nəzarət mexanizmlərinin (valideynlərin) təsiri altında davranışını təşkil etdiyi üçün, yəni onun davranışının səbəbləri belli olduğu üçün, onun ləyaqətli hesab olunmaması nəticəsi ortaya çıxır. Lakin şəxsi ləyaqət hissinin təşəkkülündən danışarkən xarici faktorların təsirini şişirdib, daxili faktorların rolunu isə görməzdən gəlməklə bu anlayışın mahiyyətinə vara bilmərik.

Əxlaqi inkişafın 1-ci mərhələsini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, fərd hələ bu dövrdə hələ müstəqil, formalaşmış əxlaqi hisslərə (ədalətlik, xehirxahlıq, məsuliyyətlik və s.) malik deyil. Bu hisslər isə fərdin şəxsi ləyaqət hissi ilə müştərək şəkildə formalaşdığı üçün, hesab edə bilərik ki, uşağın şəxsi ləyaqət hissi hələ tam təşəkkür tapmamışdır. Buna görə də, onun qarşılıqlı münasibətlərə daxil olarkən öz maraq və mənafeyini üstün tutması və ya valideynlərinin sırf cəzalandırılmamaq üçün sözünü dinləməsini “ləyaqətsiz davranış” etiketinə salmaq olduqca müzakirəli məsələdir.

2. Ənənəvi mərhələ adlanır. Burada ailəsinin, daxil olduğu qrupun, cəmiyyətin gözləntilərini qarşılamaq fərd üçün çox böyük önəm xarakter daşıyır.

2.1. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə uyğunluq və “yaxşı oğlan-yaxşı qız” oriyentasiyası. Fərd digər insanlar tərəfindən “yaxşı qız” və ya “yaxşı oğlan” kimi qiymətləndirilmək üçün digər insanların fikirlərini həyatlarında birinci planda saxlayaraq, yaxşı, düzgün hərəkət etməyə çalışır. Bu səbəbdən o, daxil olduğu qrupdakı roluna uyğun (ata, qız və ya müəllim, həkim) gözləntilərə konformluq göstərir [53]. Əsas motivasiyanı isə yaxşı oğlan və ya yaxşı qız stereotipinə uyğun yaşayaraq, digərlərinin gözləntilərini qarşılamaq təşkil edir. Bir sözlə, əxlaqi davranışın əsasında, fərdin öz gözündə və digərlərinin gözündə yaxşı bir insan olaraq görünmək istəyi durur.

2.2. Qanuna və qaydalara riayət etmə mərhələsi. Fərd bu mərhələdə cəmiyyətin daha ciddi qayda, qanunlarının olduğunu öyrənir. O, yaxşı bir vətəndaş olmağa, sosial nizami qorumağa, qanuna uyğun davranmağa və öz vəzifələrini yerinə yetirməyə çalışır. Davranışın təməl motivasiyasını sosial olaraq təyin olunmuş rola uyğun fəaliyyət göstərmək və bütün insanların, cəmiyyətin yaxşılığı üçün sosial nizami qorumaq və öz öhtəliklərini yerinə yetirməklə bağlı hisslər təşkil edir. Bu mərhələ tamamilə, cəmiyyətin fərdin davranışını necə dəyərləndirəcəyi ilə bağlıdır.

Aydın məsələdir ki, əxlaqi inkişafın 2-ci mərhələsinin əsasını fərdin öz qrupunun əxlaqi normalarını, dəyərlərini interiorizasiya etməsi təşkil edir. Fərd bu zaman nəyinki həmin qrup və ya cəmiyyətin norma və dəyərlərini özünküləşdirir, həm də konformluq göstərərək, öz düşüncə, inanc və davranışını dəyişərək qrupun digər üzvlərinə uyğunlaşmağa və onların etimadını qazanmağa çalışır. Burada şəxsi ləyaqət hissini səviyyəsi cəmiyyətdəki norma, qayda və qanunların fərd tərəfindən interiorizasiya edilmə səviyyəsindən asılıdır.

3. Konvensional mərhələdə mühakimələr fərdin özünün seçdiyi fərdi prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Yəni, burada artıq hüquq və qayda, qanuna riayət etmə mərhələsindən yüksək bir mərhələ olub, fərdin daha yüksək, ali düşüncələrinin, mühakimələrinin mövcud olduğu özünü göstərir. Fərdi haqlar və ədalət ön planda olur.

3.1 Sosial müqavilə orientasiyası. Fərd, qayda və qanunların cəmiyyətin əksəriyyətinin xeyrinə olduğunu fərqləndirdikdə olsa da, bəzi situasiyalarda bu qayda, qanunlardan kənara çıxmanın əksər insanlar üçün faydalı olduğunu hesab edir. Heinz dilemmasında, Heinzin qaydaları heçə sayıb, həyat yoldaşını ölümdən xilas etmək üçün oğurluğa cəhd etməsi buna bir nümunədir. Bir sözlə, kiminsə həyatını xilas etmək və ya yüksək əxlaqi dəyərləri qoruyub, saxlamaq qanunlara uyğun yaşayıb, hərəkət etməkdən daha önəmlidir. Sosial nəzarət mexanizmləri hər nə qədər insan həyatı üçün böyük əhəmiyyətə malik olsa da, bir şəxsiyyətin öz dəyər və ali hisslərini əsas tutaraq yaşayıb, fəaliyyət göstərməsi şəxsi ləyaqət hissini ən parlaq nümunəsidir.

Tamotsu Şibutani qeyd edirdi ki, "İnsanın həyata keçirdiyi və ya etməkdən imtina etdiyi şeylər onun özünəhərmət hissini səviyyəsindən asılıdır." [80, s. 433] Bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, fərdin arzuladığı bir şeyi əxlaqi dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil etdiyi üçün etməkdən imtina etməsi onun şəxsi ləyaqət hissi bağlıdır.

3.2. Universal əxlaq. Bu mərhələdə insanlar qayda və qanunlara uyğun olub, olmamasından asılı olmayaraq öz əxlaqi modellərini yaradırlar. Yəni, insna hüquqları, ədalət və bərabərlik kimi əxlaqi dəyərlər fərd tərəfindən çox üstün tutulur və hüquqa, cəmiyyətə qarşı çıxmaq mənasına gəlsə belə, bütün qəlbi ilə bu prinsiplərə inanan insan həyata keçməyə və öz mövqeyini müdafiə etməyə daima hazır vəziyyətdə olur.

Bu o deməkdir ki, əxlaqi inkişafın yüksək səviyyəsinə çatan insanlar artıq formalaşmış şəxsi keyfiyyətlərə malik olur və onların davranışlarının əsasında ətrafdakı insanların fikirləri, cəmiyyətdəki normalar və s. deyil, öz şəxsi keyfiyyətləri durur.

Əxlaqi inkişafın bu səviyyəsini nəzərdən keçirdikdə, dünya tarixində, öz prinsipləri uğrunda mübarizə apararaq bütün insanlara qarşı çıxan və dəfələrlə həbsə salınmasına, işgəncələrə məruz qalmasına baxmayaraq, öz mövqeyindən dönməyən Nelson Mandela, Martin Luter King yada düşür.

Ötən bölmədə ləyaqətin hiss və ya keyfiyyət olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışmışdıq. Kolberqin irəli sürdüyü nəzəriyyə bizə müəyyən dərəcədə imkan verir ki, bunu müəyyənləşdirək. Yuxarıda verilən mərhələlərdən biz belə bir nəticəyə gəlirik ki, əxlaqi inkişafın yüksək mərhələsində artıq ləyaqət bir hiss olmaqla savayı şəxsi keyfiyyətə çevrilir və fərdin fəaliyyətinin, davranışının əsasını təşkil edir. Bir sözlə, məhz bu prosesdə ləyaqət bir şəxsi keyfiyyət kimi formalaşır.

Konvensional əxlaq mərhələsi bilavasitə ilkin gənclik dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə mənlilik şüuru inkişaf etdiyi, ətraf mühit və özləri barədə təsəvvürləri dəyişdiyi, formalaşdığı üçün şəxsiyyətin təşəkkülündə yeni bir mərhələnin təməli qoyulur. Çünki o, əvvəlki yaş dövrlərində, sosiallaşma prosesində əxlaqi davranışın əsasən xarici normalarına, cəhətlərinə istinad edir. Ailədə valideynlər, məktəbdə müəllimlər tərəfindən cəzalandırılmamaq, onların etimadını qazanmaq üçün davranışına diqqət yetirir [15].

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, yeniyetməlik yaşında şəxsi ləyaqət hissini daha yüksək səviyyədə təşəkkül tapması, fərdin digər insanların ona qarşı rəftarına daha həssas yanaşmasına təkan verir. Müstəqil bir şəxsiyyət kimi formalaşmış insanın digər insanların fiziki və psixoloji şiddətinə məruz qalması, təhqir olunub, alçaldılması bir başa fərdin şəxsi ləyaqət hissinə təsir göstərir. Onun şəxsi ləyaqət hissi yalnızca başqa insanın və ya qrupun onun haqqında nə düşündüyü, ona qarşı nə etdiyi ilə bağlı olmadığı üçün fərd şəxsi ləyaqət hissini alçaldıldığı zamanlarda belə öz ləyaqətini qoruya bilir (61). Buna görə də, güclü ləyaqət hissəyə malik olan insan həyatı boyunca öz ləyaqətini qorumağa canla-başla xidmət edir.

Buna görə də, insanın özünənəzarətinin çox aşağı səviyyədə olması və ətraf mühitin təsirinə məruz qalaraq, ifrat dərəcədə sosial nəzarətdən asılı olması şəxsi ləyaqətin hissini varlığına təhlükə törədir. İ. Kant insanın avtonomluğunun vacibliyini vurğuladıqda məhz onun sosial nəzarət mexanizmlərindən asılı olmadan, heç kimə möhtac qalmadan öz azad iradəsi ilə, özünənəzarət edərək davranış və rəftarını tənzim edib yaşamasını nəzərdə tuturdu.

Əgər fərd Kolberqin irəli sürdüyü əxlaqi inkişafın daha yüksək mərhələlərinə keçə bilmirsə, sosial normaların, ictimai rəyin təsiri altında qalırsa, onun ləyaqəti, özünəhörmət hissi azalmağa başlayır.

Göstərilən mərhələlərdə tədricən insanın öz əxlaqi prinsipləri və əxlaqi keyfiyyətləri təşəkkül tapdığı üçün o sosial nəzarətdən daha az asılı vəziyyətə gəlir və özünənəzarət bacarığı qazandığına görə öz davranışına görə özü məsuliyyət daşıyır. Bu da fərdin şəxsi ləyaqəti ilə əlaqəlidir.

II FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİ DAVRANIŞIN SOSIAL-PSIXOLOJİ TƏNZİM MEXANİZMİ KİMİ

2.1. Şəxsi ləyaqət hissini davranışın sosial-psixoloji mexanizmi kimi mahiyyəti

İnsanın şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə təşəkkül tapan davranışı onun şəxsi ləyaqət hissini təsirindən yan keçmir. Şəxsi ləyaqət hissi fərdin sosiallaşması prosesində formalaşır və onun davranışının tənzimedicisi mexanizmlərindən birinə çevrilir. Onun davranışın tənzim mexanizmi kimi

mahiyyətini aydınlaşdırmazdən əvvəl belə bir sual qarşımıza çıxır. Bəs ümumiyyətlə şəxsi ləyaqət hissi necə formalaşır, onun formalaşmasına təsir göstərən amillər hansılardır?

Bildiyimiz kimi, şəxsi ləyaqət hissini komponentlərindən birini insanın özünəhərməti təşkil edir. Özünəhərmət ilk növbədə, tələbatın yaranması və fərdin bu tələbatı ödəməyə can atması ilə təşəkkül tapır. Tələbatlardan söhbət gedirsə, şübhəsiz ki, bu zaman A.Maslounun “Motivasiya və şəxsiyyət” əsərində göstərdiyi insanın təməl tələbatlarının iyerarxik təsvirini nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olar. Bu ierarxiyanın ilk iki mərhələsini primitiv icra mərhələsi (fizioloji və təhlükəsizlik tələbatları) təşkil edir. Maslou qeyd edirdi ki, əgər insanın ierarxiyanın alt mərtəbəsində yerləşən tələbatları ödənməzsə, onun növbəti mərhələyə keçib, tələbatını ödəməsindən söhbət gedə bilməz. Fizioloji tələbatlar bu ierarxiyanın ilk mərhələsini təşkil etdiyi üçün qida, təhlükəsizlik, sevgi və hörmət tələbatları ödənilməyən insan, şübhəsiz ki, qida üçün daha böyük aclıq çəkəcəkdir. “Əgər heç bir tələbat ödənilməmişdirsə və orqanizmdə fizioloji ehtiyaclar dominant xarakter daşıyarsa, digər tələbatlar bəsit bir şəkildə öz mövcudluğunu itirir və ya arxa plana itələnir.” [62, s. 37] Buna görə də, ilk öncə fərd öz fizioloji və təhlükəsizlik tələbatlarını ödəməli və daha ali tələbatlar pilləsinə yüksəlməlidir.

Bildiyimiz kimi, yeniyetmə yaş dövrü fərdin özünüdərkətmə prosesinin inkişafı və özünəmənasibətinin formalaşması ilə səciyyələnir. Bu mərhələdə fərd müəyyən qrupa, kollektivə mənsub olmağa, öz həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmağa ehtiyac duyur. O, bəzən öz ailə, məktəb kollektivindən fərqli qruplara qoşulmağa cəhd edir və hətta bir müddət sonra bu qruplar referent qrupa çevrilərək fərdin həyatında daha böyük önəm kəsb etməyə başlayır. Bunlar məhz fərdin aidlik və sevgi tələbatlarının aktual səciyyə daşması zamanı təzahür edir.

İlkin olaraq şübhəsiz ki, özünəhərmət tələbatının formalaşmasını şərtləndirən amil fərdin müəyyən bir qrupa mənsubluğuudur. Yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi, əgər fərd müəyyən bir qrupa üzv olur və özünü həmin qrupun insanları, normaları ilə identifikasiya edirsə, bu zaman onun fəaliyyətində yeni bir tələbat formalaşır. Bu isə artıq aydındır ki, özünəhərmət tələbatlarıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bir qrup tərəfindən qəbul edilmək belə öz-özlüyündə insanın özünəhərmət səviyyəsini artırır.

Özünəhərmət fərdin həyatının fərqli istiqamətlərinə təsir göstərən bir şəxsi dəyişkənlik olub, sağlam psixikaya malik bir şəxsiyyətin inkişafının ilkin şərtlərindən biri kimi nəzərdən keçirilir. Özünəhərmət səviyyəsi fərdin düşündüyü, söylədiyi, etdiyi hər şeyi, onun dünyaya baxışını digər insanların

ona münasibətini, onun öz həyatı ilə bağlı etkiyi seçimləri, sevgi almaq və vermə bacarığını, həyatında dəyişikliklər etməyə qabiliyyətinə təsir göstərir.

Kupersmit özünəhörməti sosializasiya prosesində təşəkkül tapan bir pattern və ya öyrənilmiş bir xüsusiyyət kimi ifadə edirdi. Bunu isə o uşağın valideynlərindən nə qədər dəyərli olduğunu öyrənməsi ilə əlaqələndirirdi [43].

Rozenberqin yanaşmasında isə özünəhörmət insanın özünə qarşı olan pozitiv və ya neqativ yönəlişləri kimi nəzərdən keçirilir [71].

Görkəmli Azərbaycan psixoloqu Ə.Bayramov mənlük şüurunun formalaşması ilə əlaqədar olaraq özünəhörmət təlabatları xüsusilə yeniyetmə yaş dövründə dominantlıq təşkil etməyə başlayır. Bu təlabat insanın digərləri tərəfindən hörmətə layiq görülməsi və bunun nəticəsində özünəhörmət hissini formalaşması ilə səciyyələnir. Məlumdur ki, insan həyatı boyunca hörmətə layiq görülüb, digərləri tərəfindən qəbul edilməyə ehtiyac duyur. Müəyyən davranışa, həyata keçirdiyi sosial rola və ya uğura görə digər insanlar tərəfindən təqdir olunmaq, hörmət qazanmaq fərdin özünəhörmət hissine o cümlədən, öz bacarıq və qabiliyyətlərini adekvat şəkildə qiymətləndirməsinə təsir göstərir.

İnsanın özünəhörmət hissini formalaşmasına ətraf mühitin təsirini Ç.Kulinin konsepsiyasına istinad edərək təsvir edə bilərik. Çarlz Kuli "Güzgü Mən" konsepsiyasını irəli sürərəkən başqalarının bizi necə qavradığı ilə bağlı düşüncələrimizin bizim özümüzü qavramağımız üçün bir güzgü rolunu oynadığını qeyd etmişdir. Belə ki, o, güzgü mən anlayışı ilə digər insanların bizim haqqımızda düşüncələrinin bizim özümüzü necə hiss edəcəyimizi və özümüzmə münasibətimizi təyin etdiyini ifadə etmişdir [42]. C.Mid isə bu anlayışı genişləndirərək, mən-obraz üçün önəmli olan şeyin başqalarının bizi realda necə gördüyünün deyil, onların bizi necə gördüyünü xəyal etməyimiz olduğunu qeyd etdi [64].

Deməli, özünəhörmət hissini təşəkkülü prosesi şəxsiyyətlərarası münasibətlər sferasında, müəyyən qrup daxilində gerçəkləşdiyi üçün fərdin bir qrupa daxil olması onda müvafiq təlabatların yaranmasına təkan verir. Əgər şəxsiyyət daxil olduğu qrupda hörmət və özünəhörmət təlabatlarını ödəyərsə, digər qrup üzvləri tərəfindən qəbul edilərsə, onun özünəhörmət münasibəti dəyişir və özünü dəyərli, lazımlı hiss etməyə meyilli olur.

Başqa sözlə, fərd daima daxil olduğu qruplarda özünə qarşı pis münasibət görərsə, daima ona gülərlərsə o başqalarının onu alçaldığını fərz edəcəkdir. Bir insan digərləri tərəfindən görməzdən gəlinirsə o özünün dəyərsiz bir insan olduğunu düşünməyə başlayacaq. Artıq fərd qəti şəkildə bu nəticələrə gəldikdə, onda natamamlıq kompleksi formalaşır.

Fərdin mənsub olduğu qrup, cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməməsi və özünəhörmət təlabatlarını ödəyə bilməməsini isə A.Adlerin nəzəriyyəsinə istinad edərək təsvir etmək mümkündür. Adler şəxsiyyət inkişafını natamamlıq hissində qarşı yaranan kompensasiya edici reaksiya kimi nəzərdən keçirirdi. Natamamlıq kompleksinin olması fərdin özünəhörmət hissində çox aşağı səviyyədə olması ilə xarakterizə edilir. Əlbəttə, çox sadə bir müşahidə ilə biz görürük ki, özünü dəyərsiz hiss edib, alçaldan fərd ilə, özünə dəyər verib, hörmət bəsləyən insan eyni hadisələrə tamamilə fərqli reaksiya verəcəkdir. Fərd digər insanlarla bağlı müxtəlif fikirlərə malik olub, təxminlər irəli sürüb, onlara qarşı fərqli hisslər bəslədiyi kimi, özünə qarşı da müəyyən hisslər bəsləyir. Bununla əlaqədar olaraq Kupersmit özünəhörmət hissində fərdin özü ilə bağlı dəyərləndirici inanclardan təşkil olunduğu yazırdı. Onun fikrincə [43], özünəhörmət fərdin özünü bacarıqlı, dəyərli, uğurlu olaraq qavrama dərəcəsidir. Bunun əksi isə Adlerin qeyd etdiyi halda baş verə bilər.

Daha öncə də bəhs etdiyimiz kimi, özünəhörmət şəxsi ləyaqət hissində daxili komponentlərdən biri olduğu üçün bu təlabatın ödənilməsi, fərdin məmnunluq hissi yaşayaraq özünü dəyərli, lazımlı hesab etməsi müvafiq olaraq onun ləyaqət hissini formalaşdırır.

Özünə hörmət edən, şəxsi ləyaqət hissi güclü olan şəxs ona hörmətlə yanaşmayan, əzib, alçaltmağa çalışan insanlara qarşı sərhədini müəyyənləşdirir və öz ləyaqətini qorumaq üçün çalışır. Bəs nə üçün bəzi insanlarda bu bariz şəkildə özünü göstərsə də, digərlərində əksinə olur?

Özünəhörmət və şəxsi ləyaqətdən danışarkən, İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığına istinad etmə zərurəti hiss edirik.

İmadəddin Nəsimi öz əsərlərində insanı həm cismani, həm mənəvi mənada ən uca pilləyə, ilahi səviyyəyə qaldırır, onun ləyaqətinə, şərəfinə tayı-bərabəri olmayan bir dəyər kimi yanaşırdı. O, hər zaman insanın əxlaq, şərəf, ləyaqət, ədalət, namus kimi bir sıra vacib keyfiyyətlərə malik olmasının zərurətindən yazırdı. Buna görə də, insan ləyaqətini hər zaman təqdir edən Nəsimi öz məsləki uğrunda dərisi soyularkən qarşısındakılara boyun əyməmiş, öz ləyaqətini, şərəfini hər şeydən üstün tutmuşdur [18]. Bu xüsusda Nəsimi aşağıdakıları yazmışdır:

«Yığıldı şeyxü şabilər ki, yəni soyalar mənə
Muradım bu idi həqdən, irişdim mən bu gün kamə».[17, s. 4]

“Dərisinin soyulması Nəsimi üçün sakral arzunu gerçəkləşdirib ali mətləbə varmaq, kama çatmaq deməkdir, dünya sirlərinə güzgü tutub onu

aşkarlamaq deməkdir, özünü bəşəri bir qurban kimi anlamaq, dərk etmək deməkdir, faş olub bəyana gəlmək, bəyanı özündə görükdürmək deməkdir, qələbə simvoluna çevrilmək deməkdir.” [17, s. 4]

Ədalətsizliyə qarşı çıxmaq, öz ləyaqətini qorumaq üçün ölümü görməzdən gələn dahi şəxsiyyətlərdən biri də Sokrat olmuşdur. Sokratın fəlsəfi ideyalarının mərkəzində «insan» anlayışı dururdu. O, gördüyü insanlara, gənclərə müxtəlif suallar ünvanlayaraq onların öz həyatları barədə, insan təbiəti haqqında düşünmələrini təmin etməyə çalışmışdır. O insanlara cəmiyyətin onlara aşılacağı davranış formalarına və fikirlərə doğru tənbelcəsinə yönəlməkdənsə bir şeylər edə biləcəklərini öyrədir, onlara istiqamət verirdi. Lakin bu bir çox insanlar və dövlət orqanları tərəfindən xoş qarşılanmamış və gənclərin əxlaqını pozması, dövlət qanunlarına itaət etmədiyi səbəbi ilə edam olunması qərarı verilmişdir.

O, ölüm anında belə öz fəlsəfi ideyalarını müdafiə etməkdən çəkinməmiş və bu xüsusda ölməyi gözə almışdır.

“Yalnızca, buna yaxşı insan, əsas problem ölümdən qaçmaq deyil, haqsızlıqdan, ədalətsizlikdən qaçmaqdır; çünki pislik ölümdən daha sürətli qaçır. Mən yaşlı və ağır olduğuma görə, yavaş qaçan ölüm mənə çatdı, amma məni günahlandırانlar güclü və çevik olduqlarına görə, sürətli qaçan pislik onlara çatdı. İndi mən sizin tərəfinizdən ölüm cəzasına, onlar isə gerçəklik tərəfindən pisləyin və ədalətsizliyin cəzasına layiq görülürlər.” [26, s. 38]

Sokrat ona verilən cəzadan qorxmadığını deyərək həbsxanaya və ya sürgünə göndərilməyi qəbul etməmişdir. Dostları onu həbsxanadan qaçirtmağa çalışsalar da, o bunu qəbul etməyərək və öz ləyaqəti ilə verilən zəhəri içərək ölməyi seçmişdir.

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz məsələlərlə bağlı belə bir sual qarşımıza çıxır ki, İ. Nəsimi və Sokratı digər insanlardan fərqləndirən cəhət nə idi?

İlk fəsildə ləyaqətin hiss və ya şəxsi keyfiyyət olduğunu müəyyənləşdirmək üçün bir sıra nəzəri təhlillər aparmışdıq. Bunu daha aydın başa düşmək üçün yuxarıdakı sualla əlaqələndirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.

Belə ki, əgər bütün insanlar ləyaqətə malikdirsə, bəs o zaman nə üçün bəzilərinde bu daha qabarıq şəkildə özünü göstərir (Nəsimi, Sokrat və ya Nelson Mandela), digərlərində isə yox? Əgər biz ləyaqəti bir hiss kimi nəzərdən keçirsek, insanların əksəriyyətinin bu hissə sahib olduğunu dəqiq bir şəkildə deyə bilərik. Lakin çox az insanlarda ləyaqət bir şəxsi keyfiyyət

kimi formalaşmış olur. İlk fəsildəki təhlillərimiz əsasında bunu deyə bilərik ki, əgər fərd ləyaqətlik keyfiyyətinə malikdirsə, bu onun həyatının ən aparıcı qüvvəsinə çevrilir və onun bütün davranışının zəminini təşkil edir. Bunu biz Nəsiminin həyatında da aydın şəkildə gördük ki, o öz ləyaqətini qorumaq üçün işgəncə alaraq ölməyi qəbul edir. Buradan məlum olur ki, deməli Nəsimi və Sokrat ilə digər insanları bir-birindən fərqləndirən əsas cəhət onların ləyaqətinin sadəcə bir hiss kimi deyil artıq şəxsi keyfiyyət kimi formalaşmasıdır.

Artıq məlumdur ki, Skinner ləyaqəti insanın davranışına ətraf mühit tərəfindən verilən göstərilən bir etimad, rəğbət və ya verilən bir kredit kimi xarakterizə edirdi. Əgər fərdin davranışı cəmiyyət tərəfindən məqbul hesab olunursa və ya o solumun rifahı müəyyən işlər görürsə, o ətrafdakılar tərəfindən alqışlanır və fərdin özünü yararlı, faydalı hesab etməsi onun özünəmənasibətini formalaşdırır.

Skinner belə bir maraqlı fikir irəli sürürdü ki, müasir dövrdə hər şeyin texnoloji alətlər tərəfindən həyata keçirilməsi fərdin şəxsi ləyaqət hissini varlığına təhlükə yaradır. Onun fikrincə, yanğınadavamlı binaların tikilməsi cəsur yanğınsöndürənlərə, təhlükəsiz təyyarələr peşəkar pilotlara, güvənli gəmilər isə cəsərtli kapitanlara, dənizçilərə ehtiyac olmadığını göstərirdi. Öncəki dövrlərdə bir çox sahələrdə keyfiyyətin aşağı olması qəzaların, fəlakətlərin tez-tez baş verməsinə səbəb olurdu. Bu problemlərin aradan qaldırılmasında isə ən böyük rola sahib insanlar yanğınsöndürənlər, pilotlar, polislərdir. Onların böyük şücaətlə, qəhrəmancasına mübarizə aparması başqaları tərəfindən çox böyük etimadla qarşılır və bu da öz növbəsində onların özünəhörmət hissini formalaşmasına təkan verirdi. Artıq texnologiyanın bu dərəcədə inkişafı və hər şeyin keyfiyyətli, asan bir şəkildə həll olunması insanların özünəmənasibətinin formalaşmasında əvəzsiz təsirə malikdir.

Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi isə Maslounun irəli sürdüyü təlabatlar ierarxiyasının ən son pilləsini təşkil edən özünüaktuallaşdırma təlabatlarının təmin edilməsinin nəticəsi kimi çıxış edir. Özünüaktuallaşdırma təlabatları B.Əliyev, R.Cabbarov kimi bir çox görkəmli Azərbaycan psixoloqları tərəfindən geniş araşdırılan bir məsələ olmuşdur.

Maslou qeyd edirdi ki, insan özünüaktuallaşdırma pilləsinə kimi bütün təlabatlarını ödəyər, məmnunluq hiss edərsə o zaman şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi prosesi aktualıq kəsb etməyə başlayar. Özünüaktuallaşdırma təlabatları isə fərdin bu həyatdakı amalının nə olduğunu

öyrənmə, öz potensialını kəşf etmə arzusundan meydana gələrək onun həyatındaki əsas motivlərdən birinə çevrilir [63].

Özünüaktuallaşdırma tələbatlarından danışarkən 2020-ci il sentyabr-noyabr aylarında baş verən II Vətən Müharibəsində iştirak edən əsgərlərimizin şücaətindən yazmasaq olmaz.

Belə bir məsələni vurğulmaq lazımdır ki, I Vətən Müharibəsində iştirak edən və ya bu müharibənin şahidi olan insanlar «Vətən» anlayışının mahiyyətini daha yaxşı anlayır, vətənpərvərliyin nə demək olduğunu çox gözəl bilir və hiss edirdilər. Biz II Vətən Müharibəsi zamanı şahid olduq ki, bu müharibənin iştirakçısı olan gənclər daha öncə heç müharibə görməməklərinə baxmayaraq, heç düşünmədən Vətəni üçün döyüşməyə hazır bir şəkildə ordu sıralarına düzülmüşdür. Bu o deməkdir ki, bu hisslər onlarda hələ uşaq vaxtından formalaşmış və onlar bir qismi bunun önəmini dərk edir.

Ümumiyyətlə, müharibədə iştirak edən insanların bir qismini illərdir həyatını Vətəni qorumağa, onun uğrunda vuruşmağa həsr edən hərbiçilər, digər qismini hərbi xidmətdə olan əsgərlər, digər bir qismini isə könüllü şəkildə müharibəyə gedərək Vətəni üçün vuruşmağa gedən vətəndaşlar təşkil edirdi.

Vətəndaşların öz Vətəni uğrunda döyüşmək üçün təhsilini yarım, ailəsini tək qoyaraq könüllü şəkildə ordu sıralarına qoşulmasına səbəb nə olmuşdur? Bu onların vətənpərvərlik hissindən qaynaqlandı, yoxsa özünüaktuallaşdırma tələbatlarından? O cümlədən, ön cəbhədə vuruşan əsgərlərimizin bir qismi irəli getməmə komandası almaqlarına baxmayaraq, heç düşünmədən irəliləyərək, düşmən gülləsi ilə üz-üzə gəlmiş və qəhrəmancasına vuruşaraq, öz canını Vətən uğrunda fəda edərək şəhid olmuşdurlar. Onların verilən komandaya əməl etməyərək irəli getməsinin, baş verəcəkləri gözə alaraq düşmənlə döyüşməsinin, öz əsgər yoldaşını qorumaq üçün özünü fəda etməsinin altında yatan səbəb nə idi? Bu fərdin özünüaktuallaşdırma tələbatlarından irəli gələ bilərmidi?

Bunu Maslounun verdiyi iyerarxi sistemdəki tələbatlar çıxış edərək təsvir edə bilərik. Artıq aydındır ki, ierarxiyanın ilk pillələrində olan tələbatlar təmin olunmadığı təqdirdə şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi prosesinə daxil olması olduqca çətin və bəlkə də, mümkünsüzdür. Buna görə də, insan özünügerçəkləşdirmək üçün ilk öncə digər tələbatlarını ödəyib, məmnunluq hissini yaşamalıdır.

Maslounun irəli sürdüyü ierarxiyanın ilk pilləsini fizioloji tələbatlar, 2-ci pilləsini isə təhlükəsizlik tələbatları təşkil edir. Ən güclü təhlükəsizlik tələbatlarından biri isə sülh şəraitində, təhlükəsiz ölkədə yaşamaq və öz Vətəni qorumaqdır. Bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, fizioloji tələbatların

dominantlıq təşkil etməsi əsgərlərimizin şücaətlə vuruşaraq öz Vətəni düşmən əsarətindən azad etməyə çalışmasının səbəblərindən biri ola bilər.

Müharibə iştirakçısı olan qazilərin çıxışlarını, müsahibələrini dinlədikdə onların necə böyük fəxr və qürur hissi ilə öz təcrübələrindən danışdıqlarının şahidi oluruq. Hesab edirik ki, onların bu davranışlarının səbəbi təhlükəsizlik tələbatlarından daha güclü bir şeydir. Bunu insanın özünəhörmət və özünüaktuallaşdırma tələbatlarından irəli gələn bir davranış kimi xarakterizə etmək olar. Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin məmnunluq və faydalılıq kimi bir sıra ümumi meyarları vardır. Bu meyarlar həm şəxsiyyətin inkişafında, həm də cəmiyyətin rifahının yüksəldilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir və insan fəaliyyətinin uğurlu nəticəsi sayəsində təzahür edir. Fəaliyyətin uğurlu nəticəsi isə fərdin adekvat davranışı və cəhdləri ilə əldə olunur [9]. Əgər fərd qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün cəhdlər edir və bu yolda müvəffəqiyyət qazanırsa, bu onun özünəhörmət hissənin formalaşmasına səbəb olur. Bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz məmnunluq meyarının göstəricisi hesab oluna bilər. Maslounun qeyd edirdi ki, fərdin öz fəaliyyətinin nəticəsində yaşadığı məmnunluq hissi həm də onun psixoloji sağlamlığını tənzim etmə funksiyasını həyata keçirir.

Məlumdur ki, insanın bütün fəaliyyət və davranışında lazımlılıq və faydalılıq hissi qazanmağa cəhd müşahidə olunur. O həm özünün, həm də digər insanların həyatında xoş bir təsərə malik olduqda özünü əhəmiyyətli hesab edir. Məhz bundan çıxış edərək, deyə bilərik ki, II Vətən Müharibəsində iştirak edən əsgərlərimizin, şəhid və qazilərimizin şücaəti, igidliyi onların öz potensiallarını kəşf edib həm öz gələcəkləri, həm də yaşadıkları ölkənin, solumun rifahı üçün vuruşaraq özlərini faydalı, dəyərlı hiss etmə arzusundan və özünəhörmət, özünüaktuallaşdırma tələbatlarından irəli gəlmişdir.

Faydalılıq anlayışını həmçinin Alfred Adlerin «üstünlüyə can atma» anlayışına istinad edərək izah etmək mümkündür. İnsanın üstün olmağa can atması natamamlıq kompleksinin mövcudluğundan qaynaqlanan bir məsələ olub, onun özünü digər insanlardan daha üstün, solumun rifahı üçün faydalı işlər görən bir insan kimi qavraması və özünü qəhrəmanlaşdırması ilə xarakterizə olunur.

Bir daha qeyd etmək istərdik ki, uşaq vaxtında istər ailə daxilində valideynlər tərəfindən, istərsə də təlim fəaliyyətində müəllimlər tərəfindən uşaqda vətənpərvərlik və milli hisslər təşəkkül tapır. Xüsusilə, məktəbdə uşaqların Vətənlə bağlı müxtəlif şeirlər, hekayələrlə tanış olması, bu mövzuda təşkil olunan tədbirlərdə iştirak etməsi bu hisslərin formalaşmasında əvəzsiz rola malikdir. Buna görə də, onlar kiçik yaşlarından Vətənin müqəddəsliyinin,

onu qorumağın vacibliyi dərk edir. Buna görə də, bu hisslər bir-başa olaraq şəxsi ləyaqət ilə asossasiya olunur.

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, əsgərlərinin nəzərdən keçirdiyimiz davranışlarının səbəbi yalnızca öz tələbatlarını ödəmə və özünügerçəkləşdirmə deyil, həm də şəxsi ləyaqət hissini özüdür. Ümumiyyətlə, milli dəyərlərimizdən irəli gələrək güzəran psixologiyada adətən “ləyaqət” anlayışı ilə “qeyrət”, “əxlaq” və “namus” sözləri eynimənalı sözlər kimi qavranılır. Məhz buna görə də, “qeyrət” və ya “kişi ləyaqəti” müharibədə belə əsgərlərin avranışlarının zəminini təşkil edən məsələlərdən biridir.

44 günlük Vətən müharibəsində bizim bu məsələləri daha yaxşı dərk edib anlamağımıza təkan verdi. Ümumiyyətlə, biz bunun şahidi olduq ki, müharibədə əsgərlərin heç öncədən bir-birini tanımamasına baxmayaraq onlar həmin döyüşlər zamanı son nəfəslərinə kimi bir-birilərini qorumağa çalışmışdılar. Bir çox əsgərlərimiz isə öz canı, qanı bahasına öz döyüş yoldaşını xilas etmək üçün irəli atılmışdır. Bəs bunun səbəbi nə idi? Burada yaşama instiktindən daha güclü olan nə mövcud idi? Məhz bu sualımızın cavabı birbaşa bizim mövzumuzun aktuallığını göstərir. Bu davranışın səbəbi fərdin ləyaqət hissi və malik olduğumuz dəyərlər olmuşdur. Öz yoldaşını qorumamaq, onu geridə qoyub qorxaraq qaçmaq və ya müharibədə qorxaraq geri çəkilmək və s. insanlar tərəfindən olduqca ləyaqətsiz davranış hesab olunur. Xüsusilə, kişi davranışında bu qeyd etdiyimiz kimi, tez-tez qeyrət anlayışı ilə əlaqələndirilir. Bunu dilimizdə mövcud olan “kişi kimi” “kişi qorxmaz” və s. ifadələrindən də aydın şəkildə görmüş oluruq. Onların bu cür davranışı öz ləyaqətinə, qeyrətinə sığışdırmaması məhz bu davranışlarının əsas səbəbidir.

Nəzərdən keçirdiyimiz məsələlərdən aydın olur ki, malik olduğumuz milli dəyərlərdən, identiklikdən, vətənpərvərlik hissimizdən asılı olaraq ləyaqət yalnızca fərdin özünəyönələn bir anlayış kimi deyil, həm də öz xalqına, millətinə olan münasibəti ilə əlaqəlidir. Bu vəziyyəti biz «milli ləyaqət» anlayışı ilə ifadə edə bilərik.

Yenidən Maslounun motivasiya nəzəriyyəsinə geri qayıdaraq qeyd etmək lazımdır ki, özünügerçəkləşdirmə nəticə kimi nəzərdən keçirilərkən daha çox şəxsiyyətin inkişafının uğur və uğursuzluq meyarlarına istinad edilir. Belə ki, fərdin öz məqsədinə nail olma yolunda özünəhörmət hissini formalaşması, öz potensialını kəşf etməsi, özünü doğrultması üçün müvafiq keyfiyyətlərə malik olması onun özünügerçəkləşdirməsinə təkan verə bilər [9]. Fərdin uğur və uğursuzluqlarının onun özünügerçəkləşdirməsindəki rolundan bəhs edərkən qeyd etməliyik ki, Uilliam Ceyms 1890-ci ildə yazdığı

Psixologiyanın əsasları əsərində fərdin özünəhörmət hissini uğur və uğursuzluqlardan asılı olan dinamik bir proses kimi təsvir etmişdir. O, şəxsiyyətin öz potensial «Mən»ini (ideal «Mən») gerçəkləşdirməyə çalışarkən daima uğursuzluqlardan qaçmağa cəhd etdiyini irəli sürmüşdür.

U.Ceyms yazırdı: «əgər ortada heç bir təşəbbüs yoxdursa, uğursuzluq da ola bilməz. Uğursuzluq olmadığı təqdirdə xəyalqırıqlığı, frustrasiya vəziyyəti də mövcud olmur. İnsanın özünəmənasibəti mövcud reallıq ilə iddia olunan potensial arasındakı münasibət tərəfindən təyin olunur. Buna görə də: Özünəhörmət = Müvəffəqiyyət / İddia səviyyəsi» [55, s. 689]

Bu konsepsiyadan çıxış edərək deyə bilərik ki, deməli, insanın öz potensialına qarşı olan münasibəti (ideal «Mən») ilə əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər onun özünəmənasibətinin formalaşmasına təsir göstərir. Əgər insanın iddia səviyyəsi çox yüksək olduğu halda o uğursuzluğa düçar olarsa, onun özünəhörmət hissini ən minimumsəviyyəsi müşahidə olunur. Buna görə də, insan öz şəxsi keyfiyyətlərini, mövqeyini, potensial imkanlarını düzgün dərk etməyi bacarmalıdır ki, fəaliyyətinin nəticəsində müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmasın. Çünki fərdin özünəmənasibətinin formalaşması, özünüdərk etməsi onun özünügerçəkləşdirməsinin ilkin şərtlərindən biridir. Fərdin özünəhörmət tələbatlarını təmin edərək məmnunluq hissi yaşaya bilməməsi onun özünügerçəkləşdirməsinə də öz neqativ təsirini göstərir.

Özünügerçəkləşdirmə mövzusunda aparılmış tədqiqatların nəticələri belə qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməyə nail olması üçün əsas şərtlərdən biri onun daxili müstəqilliyinin mövcudluğudur. Bu fikrimizi izah etmək üçün ötən fəsildə sosial nəzarətlə bağlı yazıqlarımıza istinad etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Özünügerçəkləşdirən insanların əsas xüsusiyyətlərindən digər insanlardan asılı olmadan müstəqilliyini əldə rəhbər tutaraq yaşamasıdır [6].

Belə bir faktı inkar edə bilmərik ki, şəxsiyyət həyatı boyunca müxtəlif sosial nəzarət sistemlərinin (normalar, qanun, hüquq, din) təsiri altında fəaliyyət göstərir. Lakin əgər şəxsiyyət daimi olaraq onu əhatə edən mədəniyyətdən, cəmiyyətdən və burada mövcud olan normalardan asılı yaşayır və bu sistemlərin təsiri altında olduqda fərqli, ondan kənarında isə fərqli şəkildə davranırsa onun özünügerçəkləşdirməsi olduqca qəliz məsələdir. Çünki ötən fəsildə Skinnerin fikirlərinə istinad edərək qeyd etmişdik ki, o hesab edirdi ki, fərdin bu və ya digər şəkildə davranmasına səbəb olan hər hansısa bir dəlilin ortaya çıxması onun ləyaqəti üçün təhülkə törədir. Buna görə də, əgər fərd sosial nəzarət mexanizmlərinin təsiri ilə hərəkət edirsə,

onun azadlığı və müstəqiliyi ikinci planda qalırsa, bu zaman onun şəxsi ləyaqət həmin mexanizmlərin davamlı təsiri ilə öz mövcudluğunu qoruya bilmir.

Verilənlərdən belə qənaətə gələ bilərik ki, ləyaqətli insan özünəhörmət edərək müəyyən bir qrupda öz roluna uyğun vəzifələrini məsuliyyətlə həyata keçirən, sosial nəzarət sistemlərinin təsirindən uzaqlaşaraq müstəqil, avtonom şəkildə, müvafiq əxlaqi keyfiyyətlərə və prinsiplərə malik olub, onlara uyğun olaraq yaşayan insandır. Əgər fərd bu prosesə daxil olarsa onun özünügerçəkləşdirməsi aktualıq qazanmağa başlayır. Bu o deməkdir ki, insanın kamil bir şəxsiyyət kimi formalaşmış özünügerçəkləşdirməsinə isə ən çox təsir göstərən məsələlərdən biri insanın şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül tapıb formalaşmasıdır. Şəxsi ləyaqət hissi və özünəhörmət «Mən»in komponentləri hesab olunduğu üçün deməli, insan öz «Mən»inin formalaşması ilə özünügerçəkləşdirməyə nail ola bilər.

2.2.Şəxsi ləyaqət hissini Mən-obrazın təşəkkülündə yeri

Sosiallaşma prosesində fərdin öz uğur və uğursuzluqlarının nəticəsində formalaşan özünəhörmət və şəxsi ləyaqət hissi şəxsiyyətin mənlilik şüurunun təşəkkülündə əvəzsiz rol oynayır. Mənlilik şüurunun strukturunda “Mən-obraz”, özünüqiymətləndirmə və potensial davranış reaksiyaları olmaqla 3 cəhət fərqləndirilir [5]. Məlum olduğu kimi, Mən-obraz insanın özü haqqında təsəvvürlərindən təşkil olunmuşdur. V. Stolin və A.Bodalyovun fikrincə, insan sosializasiya prosesində həm özünü dərk edir, həm də özü haqqında biliklər əldə edir. Məhz insanın özü haqqında bu təsəvvürləri Mən-obrazın formalaşmasında əhəmiyyətli rola malikdir [8].

Şəxsi ləyaqət hissini Mən-obrazın təşəkkülündə yerindən bəhs etməzdən əvvəl Mən-obrazla bağlı daha geniş məlumat verməyi məqsəduyğun hesab edirik.

Mən-obrazla bağlı ədəbiyyatları nəzərdən keçirdikdə Uilliam Ceymsin 1890-cı ildə yazdığı Psixologiyanın əsasları kitabının çox önəmli bir mənbə olduğunu görürük. Ceyms bu əsərində global Mənin iki elementdən - Dərkdən mən və dərk olunan mən - təşkil olduğunu göstərmiş və Mən obrazın maddi Mən, sosial Mən, ruhi (mənevə) Mən və saf eqo olmaqla Mənin 4 növü olduğunu irəli sürmüşdür.

Ceyms ruhi Mən dedikdə, konkret olaraq bir insanın daxili və ya subyektiv varlığını, onun istəklərini, attitudlarını, ruhi qabiliyyətlərini və ya

meyllərini nəzərdə tuturdu. İnsan öz bacarıq və qabiliyyətləri, əxlaqi keyfiyyətləri, iradəsi haqqında düşündükdə öz maddi varlığından daha çox tətmin olma hissi yaşayır [55, s. 659].

Ceyms eyni zamanda potensial Mən anlayışını da toxunmuşdur. Bu anlayışa oxşar şəkildə elmi ədəbiyyatlarda həmçinin “Real Mən” “İdeal Mən” və “Olması zəruri olan Mən” anlayışlarından da istifadə olunur. Mənin üç ölçülü təsvirini Higgins vermişdir. Real mən fərdin malik olduğunu düşündüyü, ideal mən olmaq istədiyi və ya özünü üçün istədiklərini, olması zəruri olan mən isə fərdin malik olması zəruri hesab etdiyi xüsusiyyətləri ifadə etdir. Higgins real mən ilə ideal mən arasındakı fərqi xəyal qırığı, frustrasiya və kədərə, real mənle olması zəruri olan mən arasındakı fərqi isə qorxu, narahatlıq, gərginlik kimi hisslərə səbəb olduğunu irəli sürürdü.

Higgins eyni zamanda mənlilik ilə bağlı 2 fərqli yanaşmanın olduğunu irəli sürmüşdür. Fərdin öz baxış bucağı və onun üçün dəyərli olan insanların (ailə, yaxın dostlar) baxış bucağı. Higgins «Mən»in bu baxış bucaqlarının elmi ədəbiyyatlarda bəzən qarışıqlıq yaratdığını düşünürdü. Məsələn, özünəhörmət kimi Mən konsepsiyası ilə bağlı bir anlayış tədqiq olunarkən, xüsusilə fərdin real «Mən»i ilə ideal «Mən»i arasındakı fərq qiymətləndirilərkən bəzən insanın əsl real «Mən»i ilə digər insanların onun real «Mən»in necə olması gərəkdiki haqqındakı düşüncələri ilə bağlı inanc arasındakı fərqi götürüldüyünü qeyd etmişdir [54].

Azərbaycanın görkəmli psixoloqu Ə.S.Bayramov yeniyetmələrin mənlilik şüurunun formalaşması, özünüdərk etmə prosesinin təşəkkül xüsusiyyətləri, qanunauyğunluqları ilə bağlı araşdırmalar aparmış və yeniyetməlik yaş dövründə özünüdərk etmə prosesinin və özünəhörmətin bir tələbat kimi ortaya çıxdığını qeyd edirdi. Özünüdərk etmə insanın dünyagörüşünün artması, mənəvi inkişafı, xarakterinin formalaşması, dəyərlər sisteminin qurulmasından asılı olaraq təşəkkül tapır. O, “Mənlilik şüuru”nu bu şəkildə təsvir edirdi: “Mənlilik şüuru insanın özünü şəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi prosesidir. Mənlilik şüuru dedikdə insanın özünün qabiliyyətlərinə, fikir və hisslərinə, davranış və fəaliyyətinin, motivlərinə şüurlu münasibəti nəzərdə tutulur.” [4, s. 217]

Erik Eriksonun Mən-obrazın formalaşması ilə bağlı 8 mərhələli psixoanalitik modelindəki ən önəmli və şəxsiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edən mərhələlərdən biri kimi yeniyetməlik yaş dövrü götürülmüşdür [48]. O, uşaqlıq və cəmiyyət əsərində bu mərhələləri təsvir etmişdir. Bu təsnifatın 5-ci mərhələsini şəxsiyyətin inkişafında çox böyük rol oynayan və özünəmənasibətin formalaşdığı yeniyetməlik yaş dövrü təşkil edir. Fərdin «Mən» konsepsiyasının formalaşması məhz bu dövrdəki

yaşantılarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu dövrdə fərdin öz «Mən»liyini tapmaq cəhdi və eyni zamanda, insanlarda aidlik və sevgi tələbatları dominant xarakter daşıyır. Yeniyetmələr üçün yaşlıları ilə qarşılıqlı münasibətlərə daxil olmaq, müəyyən bir qrupa üzv olmaq əsas tələbatlardan birini təşkil edir. Əks hal fərddə yalnızlıq hissinin formalaşmasına təkan verə bilər.

Erikson hesab edirdi ki, yeniyetməlik yaş dövrü eyniyyətin formalaşması və özünüdərkətmə prosesi ilə səciyyələnir. Özünüdərkətmə prosesində isə fərdin öz həmyaşlıları və valideynləri ilə münasibəti, bədən quruluşunda özünü göstərən dəyişikliklər, idraki maraqlar və s. öz əksini tapır. Bu yaş dövründə fərdin öncədən formalaşmış «Mən»inin yeni münasibətlər sahəsinə, sosial mühitə uyğunlaşması tələb olunduğu üçün bu proses həm fərdin özü, həm də ətrafındakı insanlar üçün olduqca mürəkkəb keçir.

Görkəmli Azərbaycan psixoloqu professor Bəxtiyar Əliyev yazırdı: “Psixikanın yüksək səviyyəsi fərdin öz mədəni dünyasını yaratmaqla meydana gəlir, həmin dünyanı inikas etdirmək zərurətindən yaranır və öz növbəsində mədəni və təbii aləmi yeni keyfiyyətdə dərk edərək dəyişməsinə səbəb olur. Beləliklə, insan üçün dünyanın mənzərəsi və obrazı yaranır. İnsan dünya obrazını necə yaratmasından asılı olaraq onun öz dünyasının obrazı təşəkkül tapır. Bu iki obraz arasında əlaqə və asılılıq dialektik vəhdət təşkil edərək bir-birilərini şərtləndirir.” [11, s. 1]

Bəxtiyar Əliyevin dediklərindən çıxış etdikdə, görürük ki, həqiqətən özünüdərkətmə prosesində insanın «Özünün obrazı» ilə «Dünyanın obrazı» qarşı-qarşıya gəlir. İnsan özünü ətraf aləmdən, bir sözlə öz «Mən»ini qeyri məndən, «Biz» və ya kollektiv şüur anlayışından fərqləndirir və öz psixi, fiziki və mənəvi keyfiyyətlərini dərk edir və bu zaman onun ətraf aləmə, psixi həyata qarşı münasibəti formalaşır.

E. Dikşteyn özünüdərkətmə ilə özünəmünasibətin əlaqəsini müxtəlif aspektlərdə tədqiq etməyə cəhd etmişdir. O, özünüdərkətmənin 5 mərhələdən təşkil olunduğunu irəli sürmüşdür [33]. Birinci mərhələdə uşaqda avtonomluq, yəni müxtəqillik hissi formalaşır və o, ətraf mühiti öyrənməyə can atır. Dikşteyn hesab edirdi ki, məhz bu yaş dövründə fərddə özünəhörmətin ilk əlamətləri təzahür edir.

İkinci mərhələdə isə uşağın özünü başqalarından fərqləndirməsi, həm özünə, həm də ətraf aləmə qarşı müəyyən münasibətinin formalaşması ilə bərabər onun özünəhörmət səviyyəsi də artmağa davam edir. Üçüncü mərhələ isə özünümüşahidənin formalaşması ilə bağlı, özünəhörmətin ölçüsü «Mən»in ideala çatması ilə xarakterizə olunur. Dördüncü mərhələdə artıq

«Mən»in inkişaf xüsusiyyətləri bariz şəkildə ortada olur və burada özünəhörmət təzahür xüsusiyyətləri fərdin özünüdərk edib qiymətləndirməsi ilə səciyyələnir. Sonuncu mərhələ isə «Mən»in nisbi məhdudluğunun dərk olunması ilə bağlıdır.

Bundan başqa, görkəmli mütəfəkkirlərdən biri olan V. Stolin özünüdərk etmə ilə bağlı yazarkən, Mən-obraz ilə özünəmənasibət arasındakı fərqli cəhətləri göstərirdi. Bildiyimiz kimi, Mən-obraz subyektin özü haqqında təsəvvürlərindən ibarətdir. V.Stolin də digər tədqiqatçılar ilə razılaşıaraq bu fikri dəstəkləyir və qeyd edirdi ki, mən obrazdan fərqli olaraq özünəmənasibət daha sabit məzmunu malikdir [32].

Stolinin Mən-obrazın strukturunda iki elementi fərqləndirirdi: 1). Fərdin onu başqaları ilə eyniləşdirən ümumi cəhətlər haqqındakı təsəvvürləri; 2).Subyektin öz Məninə başqalarınınkindən fərqləndirərkən istinad etdiyi biliklər sistemi

Mənlik şüurunun digər struktur elementlərindən biri isə fərdin özü haqqında təsəvvürlərini adekvat şəkildə qiymətləndirməsidir. Ə.Bayramov və Ə.Əlizadə yazırlar ki, “Özünüqiymətləndirmə, hər şeydən əvvəl, özünüsevmə, özünəhörmət, öz ləyaqətini saxlamaq və s. kimi hisslərlə çulğadır, yəni emosional qiymətlərə əsaslanır.” [5, s.65]

Artıq aydındır ki, insanın şəxsi ləyaqət hissi onun özünənəzarət səviyyəsi, öz roluna uyğun tapşırıqlara məsuliyyətlə yanaşması və həmçinin uğur və uğursuzluqlarının nəticəsində öz bacarıq və qabiliyyətlərini qiymətləndirərkən təşəkkül tapan özünəhörmət hissi ilə sıx vəhdətdədir. Özünəhörmət bilavasitə özünüqiymətləndirmə prosesinin məhsulu kimi çıxış edir. Bəzi mütəfəkkirlər (S.Kupersmit, M.Rozenberq, İ.Kont və b.) tərbiyə və özünütərbiyə prosesində yeniyetmələrdə özünəmənasibətin (özünəhörmət, özünüqiymətləndirmə) inkişaf və təzahür xüsusiyyətlərini öyrənməyə çalışmışdırlar. S.Kupersmit fərdin adekvat şəkildə özünüqiymətləndirməsi, özünüdərk etməsi üçün bir neçə cəhəti nəzərə almağı vacib hesab edir. O, valideyn uşaq arasındakı münasibətlərdə səmimiyyətin, davamlı və aydın tələblərin mövcudluğunun və yeniyetmələrin şəxsiyyətinə hörmət edilməsinin zəruriliyini xüsusilə vurğulayırdı. O cümlədən, Kupersmit qeyd edirdi ki, fərdin yüksək özünəhörmət hissəsinə malik olması onun ətrafı ilə münasibətlərinin daha məhsuldar olmasına şərait yaratdığını qeyd edirdi. Rozenberq isə Mən-obrazın əsas komponentlərindən biri olan özünəhörməti mədəniyyət, cəmiyyət, ailə və qarşılıqlı münasibətlərin təsirinin bir məhsulu kimi səciyyələndirirdi [71].

Lorens özünəhörmət hissini uşağın böyüdükcə öz bacarıqları, xarakterik xüsusiyyətləri, görünüşləri haqqında formalaşdırdıqları fikirlərini dəyərləndirmələrinin nəticəsində ortaya çıxan bir haldır [59]. Onların özlərinə qarşı bu münasibəti isə valideynlərinin və digər insanların onları necə qəbul etdikləri və necə dəyər verdikləri ilə bağlı düşüncələrindən asılı olaraq formalaşır.

Özünəhörmət, o cümlədən insanı özünə, öz bacarıq və qabiliyyətlərinə, xüsusiyyətlərinə və davranışına qoyduğu dəyər kim xarakterizə edilir [83].

Qeyd etmək lazımdır ki, özünəhörmət və özünüqiymətləndirmə (İ.S.Kon), özünüqiymətləndirmənin adekvatlıq məsələsi (V.Batov, V.Volkov), subyektiv nəzarət səviyyəsi (Y.Bajin, Y.Qalinka, K.Muzdabayev) bir çox görkəmli mütəfəkkirlər araşdırmışdılar.

Özünəmənasibətin formalaşması xüsusilə yeniyetmə yaş dövründə aktual səciyyə daşımağa başlayır. Məlumdur ki, özünüqiymətləndirmə insanın özünü, mənəvi keyfiyyətlərini, bacarıq və qabiliyyətlərini, potensialını, davranışını, mənsub olduğu qrupda və ya kollektivdəki yerini qiymətləndirməsini ifadə edir. İnsanın müəyyən bir keyfiyyəti yaxşı və ya pis keyfiyyət olduğunu müəyyənləşdirməsi və ya öz davranışının düzgün və ya yanlış kimi dəyərləndirməsi sosiolizasiya prosesində öyrəndiyi etalonlara (Yaxşı nədir, pis nədir?), stereotiplərə ("kişilik" və "qadınlıq") istinad etməklə mümkün olur. Kolberqin əxlaqi inkişaf konsepsiyasına istinad edərək qeyd etməliyik ki, bəzi müəlliflər göstərildilər ki, kiçik yaş dövrlərində fərdin özünüqavraması xarici normalar, qeyd olunan etalonlar vasitəsilə tənzim olunurdusa, yaş artıqca, xüsusilə yeniyetməlik və gənclik dövründən etibarən artıq fərdin davranışı və özünüqavraması daxili amillərin təsiri ilə tənzim olunur. Bu yaş dövrlərində fərd özünüqiymətləndirdiyi zaman xarici norma və etalonlara istinad edərək, öz uğur və uğursuzluqlarını bu normalardan çıxış edərək müəyyən etsə də, ilkin gənclik dövründə xarici normaları fərdin daxili təsəvvürləri əvəz edir. V.Safinin və N.Dubrovina öz tədqiqatları nəticəsində müəyyən etmişlər ki, fərd artıq yeniyetmə yaşına çatdıqda onun özünütəsvir və özünəhesabatı subyektiv səciyyə daşıyır [8]. Bu zaman yeniyetmə öz fəaliyyətinin nəticəsini, əldə etdiyi uğur və uğursuzluqları adekvat şəkildə qiymətləndirməyə başlayır.

Yuxarıda yazılanlara əsasən belə qənaətə gələ bilərik ki, yaş dövrünün xüsusiyyətləri, tərbiyə üslubu, cəmiyyətdə mövcud olan norma və adət-ənənələr kimi xarici və daxili amillər yeniyetmə və gənclərdə özünüdərkini formalaşmasına ciddi şəkildə təsir göstərir.

Şəxsiyyəti öz yanaşmasının mərkəzində tutan, humanist psixologiya məktəbinin nümayəndəsi Karl Rocers pozitiv Mən-obraz formalaşdırmaq üçün fərdin şərtsiz sevgi mühitində böyüməsinin zəruri olduğunu hesab edirdi. Rocers Mən-obrazı bu şəkildə təsvir edirdi: “Mən-obraz fərdin öz şəxsi keyfiyyətləri, qabiliyyətləri, başqa adamlarla mümkün qarşılıqlı əlaqələri və onu əhatə edən gerçəklik haqqında təsəvvürlərdir. Bu təsəvvürlərin həm pozitiv, həm də neqativ təsirlər yaratmaq imkanı vardır.” O qeyd edirdi ki, fərdin davranışı ilə onun Mən-obrazı arasında bir ziddiyyət ortaya çıxdıqda onda təşviş yaranır. Əgər fərd özünü aldadırsa, bu təşviş səviyyəsi artır və tədricən fərdin özünə qarşı münasibəti, özünəhörmət hissi zədələnir. Bundan çıxış edərək, Rocers fərdin özünəhörmət hissənin inkişafı üçün valideyn-övlad münasibətlərinin 3 önəmli nöqtəsinin olduğunu vurğulamışdır. 1). Valideyn övladına qarşı diqqət, sevgi, qayğı göstərməlidir. 2). Güzəşt və cəzalandırma, 3). Valideynlərin demokratik münasibətləri. Bir ailədə valideynlər bu 3 məqama diqqət yetirdikləri zaman uşaq daha yüksək özünəhörmət səviyyəsinə malik olacaqdır.

Ümumiyyətlə, insanın nəyə əsasən özünüqiymətləndirdiyini aydınlaşdırarkən Çarlz Kuli və Corc Midin konsepsiyasına istinad etmək tam yerinə düşər. Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, Çarlz Kuli “Güzgü Mən” [42] anlayışı ilə bizim başqalarının bizi necə qavradığı ilə bağlı düşüncələrimizin özümüzü qavramağımız üçün bir güzgü rolunu oynadığını qeyd etmişdir. Yəni digər insanların bizim haqqımızdakı düşüncələri bizim özümüzə münasibətimizi təyin edir. İnsan ailəsinin dostlarının onu necə gördükləri haqqında müəyyən bir fikir formalaşdırır və onlardan aldığı reaksiyalar əsasında bu fikirlərin doğru olub olmadığını yoxlayır. Həmin insanların onu nə üçün bu şəkildə qavradığını anlamağa çalışır və buna əsasən özünə qarşı müəyyən münasibəti formalaşır. C. Mid isə Kulinin irəli sürdüyü fikirləri genişləndirərək Mən-obraz üçün önəmli olan şeyin başqalarının bizi realda necə gördüyünün deyil, onların bizi necə gördüyünü xəyal etməyimiz olduğunu qeyd etdi.

Corc Mid “Mind, self, society” [64] kitabında subyektiv və obyektiv «Mən»i bir-birindən fərqləndirərək, obyektiv «Mən»in başqalarının davranışı və münasibəti ilə təşəkkül tapıb formalaşdığını, subyektiv mənə isə bütün bunlara verilən reaksiya olduğunu yazır. Midə görə, mənlilik şüuru ilə bağlı ən önəmli sual budur: “Necə olur ki, fərd özünü özünün obyektini kimi görür?” O, bu sualın cavabının fərdin daxil olduğu sosial mühit olduğunu ifadə etmişdir. Bir insan başqalarını qiymətləndirərkən onları bir obyekt kimi necə nəzərdən

keçirirsə, o insanlardan aldığı reaksiyalar və yaşadığı təcrübələrin əsasında özünü də bir obyekt olaraq qiymətləndirir.

Əslində, burada Skinnerin nəzəriyyəsi müəyyən dərəcədə öz əksini tapır. O hesab edirdi ki, insanın şəxsi ləyaqət hissi digər insanların ona göstərdiyi etimaddan asılıdır, buna görə də o daima başqalarının etimadını qazanmağa cəhd edirdi. Yəni digər insanların onu rəğbətlənməsi, ləyaqətli hesab etməsi bu halda onun özünəmənasibətinin formalaşmasına səbəb olur.

Corc Mid həmçinin, sosial interaksiya anlayışı ilə insanların öz reallıqlarını sosial interaksiya ilə yaratdıqlarını, bunu edərkən də dildən istifadə etdiklərini qeyd edərək, dilin mənlilik şüurunun formalaşmasındakı önəmli rolunu vurğulamışdır. Kuli, Mid və Striker simvolik interaksionizm cərəyanından çıxış edərək qeyd edirdilər ki, insanların fərdə qarşı gözləntilərini özündə əks etdirən davranışlar bir simvol kimi çıxış edir və fərd bu simvollara istinad edərək özlərini, öz bacarıq və qabiliyyətlərini, xüsusiyyətlərini qiymətləndirirlər.

Sosial interaksiyadan danışarkən, sosial rolların mənlilik şüurunun formalaşmasındakı rolunu qeyd etmədən keçmək olmaz. İnsan qarşılaşdığı problemləri həll etməyə, digər insanlarla effektiv ünsiyyət qurmağa çalışarkən özünü başqa insanların yerinə qoyaraq, situasiyaya başqa perspektivdən baxmağa cəhd edir. Mənlilik şüurunun formalaşmasının ilk mərhələlərində uşaq öncə böyüklərin davranışını təqlid edərək, daha sonra isə oyun zamanı müxtəlif rollara bürünməklə həmin sosial rolların sahiblərinin necə hiss etdiyini, nələr düşündüyünü anlamağa çalışır. Məsələn, uşaq oyun oynayarkən anasının rola girir və o hər hansısa pis davranış nümayiş etdirdikdə anasının ona qarşı reaksiya və mənasibətini burada təkrarlamağa başlayır. Beləliklə, o öz rolundan çıxaraq kənardan həm öz davranışını müşahidə edir, həm də anasının roluna girərək, onun hissələrini, mənasibətlərini özü də hiss edir. Məhz oyun prosesində uşaq öz «Mən»ini qeyri-Məndən fərqləndirir. Buna görə də, uşaqların qrup daxilində oynadıqları oyunlar onların mənlilik şüurunun formalaşmasına öz töhfəsini verir. Mid də U.Ceyms kimi insanların büründüyü sosial rollar qədər fərqlin «Mən»ə malik olduqlarını hesab edirdi.

Aparılan bir çox tədqiqatlar belə nəticəyə gəlməyə əsas vermişdir ki, məktəbdə və ya universitetdə tələbələrin akademik göstəricilərə görə qruplaşdırılması və müəllimlərin tələbələrə gözləntilərinin fərqli olması onların özünəhörmət hissəsinin formalaşmasına təsir göstərir. Belə ki, Ceymsin nəzəriyyəsinə əsasən deyə bilərik ki, tələbələrin özünəhörmət hissi təlim fəaliyyətində qazandıqları uğurlarının onların iddia səviyyəsinə olan nisbətində

bərabərdir. Adətən, təlim fəaliyyətində müəllimlərin yüksək göstəricilərə malik tələbələrə qarşı daha müsbət münasibətə və gözləntilərə malik olduğu məlumdur. Məhz bu istiqamətdə aparılan aparılan araşdırmalar nəticəsində irəli sürülən nəzəriyyələrdən biri “Piqmalion və ya Rozental effekti”dir [73]. Bu anlayış yüksək gözləntilərin daha yaxşı bir davranışın, nəticənin, aşağı gözləntilərin isə çox pis nəticələrin yaranmasına səbəb olduğunu ifadə etmək üçün R. Rozental və L. Ceykbsen tərəfindən irəli sürülmüşdür. Məsələn, müəllim müəyyən tələbələrin dərslərində çox uğurlu olacağı ilə gözləntilərə malik olduqda, o öz davranışını həmin tələbələri dəstəkləyəcək şəkildə tənzim edir və nəticə etibarlı ilə, bu gözlənti özünü doğruldur və tələbələr uğur qazanır. Çünki müəllimlər yüksək göstəricilərə malik tələbələrə qarşı dəstəkləyici mövqedən çıxış edir, onların irəli getməsi üçün çalışır. Əksinə, müəllim zəif qiymətlərlə okuya tələbələrə qarşı isə oldukça aşağı gözləntiyə malik olur və onların motivasiyasını artırmaq, dərse cəlb etmək üçün lazımi tədbirlər görmür [67]. Onları dəstəkləmək əvəzinə, problemlərdən çəkəndirmək üçün əsasən nəzarət etməyə meyilli olurlar. Bəzən isə tələbə çox böyük potensiala malik olduğu halda, müəllim bunu görmür və onda həmin tələbəyə qarşı olan aşağı gözlənti formalaşır. Bunun nəticəsi olaraq, tələbələr müəllimlərinin sinifdəki davranışlarını müşahidə edərək, onların gözləntilərinə uyğun özlərinə qarşı müəyyən münasibətləri formalaşır. Deməli, əksər hallarda onların özünəinam səviyyəsi azalır və uğur qazanma ehtimalı aşağı düşür. Robert Mertonun dediyi kimi, müəllimin tələbələrə qarşı bu gözləntiləri öz-özünü gerçəkləşdirən kəhanətə çevrilir [65].

Əslində, tələbələrin özünəhörmət hissini qazandıqları uğurlardan asılı olması kimi, onların uğurları, akademik göstəriciləri də onların özünəmunasibətindən, özünəhörmət hissələrinin səviyyəsindən asılıdır. Yəni, Ceymsin dediyi kimi, fərd uğur qazandıqca onun özünəhörmət hissi yüksəlir və onun özünə qarşı münasibəti müsbət xarakter daşıyır. Bir sözlə, özünəhörmət hissi həmçinin, fərdin «real mən» ilə «ideal mən» arasında fərqi dəyərləndirməsidir. Öncədən də vurğuladığımız kimi, XIX əsrin sonlarında U.Ceyms özünəhörmət və iddiasəviyyəsi arasında birbaşa əlaqənin olduğu ilə bağlı maraqlı faktlar əldə etmişdir. Fərdin hazırkı, real vəziyyətini necə qavraması ilə olmaq istədiyi, ideal vəziyyəti arasındakı ziddiyyət onun özünəhörmət hissini səviyyəsini göstərir [47]. «Özünəhörmət = Müvəffəqiyyət / iddia səviyyəsi» düsturuna istinad edərək deyə bilərik ki, əgər fərd öz bacarıq, qabiliyyətlərini düzgün qiymətləndirmədiyi üçün iddia səviyyəsi çox yüksək olarsa, onun fəaliyyətinin müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnməsi özünəhörmət hissini ciddi şəkildə zədələnməsinə gətirib

çıxaracaqdır. Məsələn, tələbə imtahandan 95 bal toplayacağını iddia edirsə və gözləntisi o istiqamətdədirsə, əgər o imtahana yetəri qədər hazırlaşa bilmədiyi və ya həmin mövzunu öyrənməkdə çətinlik çəkdiyi üçün aşağı nəticə əldə edərsə, bu onun sonrakı fəaliyyətinə də ciddi təsir göstərəcəkdir. Bu o deməkdir ki, tələbənin iddia səviyyəsi nə qədər aşağı, uğurları isə nə qədər çox olarsa onun özünəhörmət səviyyəsi də olduqca yüksək olacaqdır. Deməli, özünəhörmət «real mən» ilə «ideal mən» arasındakı uzlaşma səviyyəsindən asılıdır. Əgər fərd bu iki Mən-obraz arasında düzgün qiymətləndirmə apara bilirsə, bu onun özünəhörmət hissini təşəkkülünə təkan verir.

Belə bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər tələbənin fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə nəticələnir və onda özünəqarşı hörmət və inam formalaşırsa, həmin yüksək özünəhörmət səviyyəsinə malik olan tələbə daha çox uğur əldə etmək üçün yüksək motivasiyaya malik olacaq və təlim fəaliyyətindəki göstəriciləri artacaqdır. Kifayət qədər özünəhörmət səviyyəsinə malik olan tələbələrə isə əks hal özünü göstərir.

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbənin uğur qazanaraq özünəhörmət hissini formalaşmasına özünənəzarət səviyyəsi də təsir göstərir. Belə ki, tələbə formalaşmış özünənəzarətə malik olduqda, o öz roluna uyğun öhdəliklərə məsuliyyətlə yanaşır və təlim fəaliyyətində uğurlu olur.

Şübhəsiz ki, bu məsələlərin hər biri fərdin təlim fəaliyyətində özünügerçəkləşdirməsinə gətirib çıxarır. Təlim prosesində şəxsiyyətin özünüaktallaşdırması problemi bir sıra tədqiqatçılar (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, B.Əliyev, R.Qədirova, R.İbrahimbəyova, E.Şəfiyeva, L.Cabbarova, M.Mustafayev, R.Cabbarov, A.Maslou, Q.Ollport, C.Mid, Ç.Kuli, B.Ananyev, D.Leontyev) tərəfindən geniş şəkildə araşdırılmışdır.

Bütün bunlardan çıxış edərək deyə bilərik ki, yeniyetmə və gənclərdə özünüdərkini və yüksək özünəhörmət hissini inkişafına nail olmaq üçün təlim fəaliyyətini müasir və yaradıcı üsullara üstünlük verilməli, tələbələrə humanizm prinsipindən çıxış edərək yanaşmaq lazımdır.

Yuxarı nəzərdən keçirdiyimiz nəzəriyyələr və fikirlər belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, şəxsi ləyaqət hissi fərdin özünəhörmət səviyyəsindən asılı olub, onun Mən-obrazının təşəkkülünə təsir göstərir. Qeyd etmişdik ki, Mən-obraz insanın öz haqqında təsəvvürlərindən təşkil olunmuşdur. Əgər insanın özü haqqında formalaşmış təsəvvürlərə malik olması onun fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olaraq özünüqiymətləndirmə səviyyəsindən və özünüqiymətləndirmənin nəticəsi olaraq çıxış edən özünəhörmət səviyyəsindən asılıdırsa, deməli, burada iki tərəfli bir asılılıq mövcuddur. Fərd

özü haqqında biliklərini qiymətləndirərək müəyyən bir fəaliyyətə başlayır, əgər onun fəaliyyəti uğurla nəticələnirsə, onun özünəmənasibəti dəyişir və özünəhörmət səviyyəsi, şəxsi ləyaqət hissi artır. Bu isə öz növbəsində, onun özü haqqında təsəvvürlərini yenidən təşkil edir, bir sözlə Mən-obrazı formalaşdırır. Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, özünüqiymətləndirmə və özünəhörmət şəxsi ləyaqət hissini komponentlərindən biri olaraq, onun təşəkkülündə əvəzsiz rol oynayır. Əgər özünəhörmət hissi həm mənlilik şüurunun struktur elementi kimi Mən-obrazın təşəkkülünə təsir göstərir, həm də şəxsi ləyaqət hissini komponenti hesab olunursa, deməli, biz şəxsi ləyaqət hissini Mən-obrazın təşəkkülündə əhəmiyyətli rol oynayan bir anlayış kimi götürə bilərik.

III FƏSİL. ŞƏXSİ LƏYAQƏT HİSSİNİN SOSIAL-PSIXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN EKSPERİMENTAL TƏDQIQI

3.1. Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi

Öncəki fəsillərdə tələbə gənclərdə şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji mahiyyətini, təşəkkül və təzahür xüsusiyyətlərini, o cümlədən şəxsi ləyaqət hissini formalaşmasına təsir göstərən amilləri tədqiq etməyə çalışdıq. Lakin nəzəri planda nəzərdən keçirdiyimiz bu məsələlərin eksperimental şəkildə öyrənilməsi olduqca böyük zərurət daşıyır.

Şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji xüsusiyyətləri tədqiq etmək məqsədi ilə keçirilən tədqiqatda aşağıdakı prinsiplərə istinad olunmuşdur:

- Seçilmiş metodikaların hər biri tələbə gənclərlə keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Problemin tədqiqinə yönələn bu metodikalar bir-birini tamamlamış və etnik-millî şəraitə uyğun keçirilmişdir.
- Situativ amillərin təsirini azaltmaq üçün seçilən metodika və sorğular eyni anda keçirilmişdir.
- Tədqiq olunanların məlumatları gizli saxlanılmış və onlara bu barədə təminat verilmişdir.

Tədqiqat zamanı aşağıda verilən metodikaların istifadəsi məqsəduyğun hesab olunmuşdur.

1. Əxlaqi inkişaf səviyyəsinin öyrənilməsi metodikası.
2. Rozenberqin özünəhörmət şkalası.
3. Dembo-Rubinşteyn metodikası.

1. Əxlaqi inkişaf metodikası tələbələrin malik olduğu əxlaqi keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsini öyrənmək məqsədi ilə keçirilmişdir. Metodika üç hissədən ibarət olduğu üçün, aşağıda verilən üç cəhəti aydınlaşdırmaqla əxlaqi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək mümkündür.

- Tələbələrin verilən əxlaqi keyfiyyətlə bağlı bilikləri,
- Bu keyfiyyətə qarşı attitudları
- Əxlaqi keyfiyyətin tələbələrin davranışında təzahür dərəcəsi.

A). “Əxlaqi keyfiyyətlərlə bağlı düşüncələrim” metodikası

Məqsədımız tələbələrin humanizm, vətənpərvərlik, kollektivizm, tolerantlıq, ləyaqətlilik və əməksevərliklə bağlı düşüncələrini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Tələbələrə aşağıdakı suallar verilir: a).Humanizm anlayışı sizin üçün nə ifadə edir?; b).Vətənpərvərlik dedikdə nə başa düşürsünüz?; c).Sizcə kollektivizm dedikdə nə nəzərdə tutulur?; d).Tolerantlıq sizcə nə deməkdir?; e).Ləyaqətlilik dedikdə nə başa düşürsünüz?; f).Sizcə əməksevərlik nə deməkdir?

Əgər tələbə verilən əxlaqi keyfiyyətin mahiyyətini aydın, ətraflı şəkildə təsvir etmişdirsə, onu 3 balla, mahiyyətini açmış, lakin kifayət qədər izah edə bilməmişdirsə, 2 balla, əgər tələbənin həmin keyfiyyətin mahiyyəti ilə bağlı məlumatı yoxdursa, 1 balla qiymətləndiririk.

B). “Əxlaqi keyfiyyətlərə qarşı attitudum” metodikası. Məqsədımız tələbələrin verilən keyfiyyətlərə (humanizm, vətənpərvərlik, kollektivizm, tolerantlıq,ləyaqətlilik, əməksevərlik) qarşı attitudlarını müəyyənləşdirməkdir.

Tələbələrdən xahiş olunur ki, verilən keyfiyyətlərə qarşı münasibətlərini 3 ballıq sistemdə qiymətləndirsinlər. Tələbə əgər bu keyfiyyətə qarşı müsbət attituda malikdirsə və insan üçün önəmli olduğunu düşünürsə, 3 bal, bu keyfiyyətin sadəcə müəyyən dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu düşünürsə, 2 balla, bu keyfiyyətin insan üçün heç bir önəm daşmadığını düşünürsə, 1 balla qiymətləndirməlidir.

3. “Əxlaqi keyfiyyətin davranışdakı təzahür dərəcəsi” metodikası. Metodikanın xarakteristika adlanan üçüncü hissəsini keçirməkdə əsas məqsədimiz əxlaqi keyfiyyətlərin tələbələrin davranışındakı təzahür dərəcəsini öyrənməkdən ibarətdir.

Tələbələrə belə bir təlimat verilir: Əgər verilən bu keyfiyyət tez-tez sizin davranışınızda təzahür edirsə, bu keyfiyyəti 3 balla, bəzən təzahür edirsə 2 balla, heç təzahür etmirsə 1 balla qiymətləndirin.

Əxlaqi inkişaf metodikasının yuxarıda verilən hər üç tərəfi (Əxlaqi keyfiyyətlə bağlı biliklər, bu keyfiyyətə qarşı attitudları və onun davranışda təzahür dərəcəsi) öyrənildikdən sonra hər keyfiyyət üzrə orta qiymət tapılır.

2. Rozenberqin özünəhörmət şkalası. Metodika 10 sualdan ibarət olub yeniyetmə və gənclərin özünəhörmət səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir:

1. Mənə elə gəlir ki, mən də hamı kimi hörmətə layiq adamam.
2. Mən adətən özümü işi düz gətirməyən insan hesab etməyə meyliyəm.
3. Mənə belə gəlir ki, məndə bir sıra üstün cəhətlər var.
4. Mən lazım olan müəyyən bir işi əksəriyyətin elədiyi kimi edə bilərəm.
5. Deyəsən məndə fəxr edilməli elə bir şey yoxdur.
6. Özümə münasibətim yaxşıdır.
7. Ümumiyyətlə götürdükdə mən özümdən razıyam.
8. Mənim mənfi xüsusiyyətlərim müsbət xüsusiyyətlərimdən xeyli çoxdur.
9. Hərdən mən özümü açıq-aşkar gərəksiz, heç kəsə lazım olmayan, heç kimə xeyri dəyməyən bir insan kimi hiss edirəm.
10. Hərdən mənə elə gəlir ki, mən heç bir işə yaramıram.

Bu sorğu dörd cavab variantını özündə əks etdirir. Tamamilə razıyam, razıyam, razı deyiləm, qətiyyənlə razı deyiləm. Metodikadan özünəhörmət və özünüəhəngəltmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur.

3. Dembo-Rubinşteyn metodundan insanların özünüqiymətləndirmə səviyyəsini, onların özünə və başqalarına qarşı münasibətini öyrənmək üçün istifadə edirlər.

Metodikanın keçirilməsi zamanı tədqiqatçı bir vərəq üzərində vertikal xətt çəkərək tədqiq olunandan soruşur: “Təsəvvür edin ki, dünyadakı bütün insanlar bu xətt üzərində yerləşirlər. Xəttin ən yuxarisında ağıllı insanlar, ən aşağısında isə ağılsız insanlar yerləşirlər. Bəs sizin yeriniz bu xətt üzərində harada yerləşir? Karantaşla sizə uyğun olan yeri işarələyin.”

Daha sonra isə növbəti şkala olan özünəinam üzrə tədqiq olunanlara vertikal xətt göstərilir və təlimat verilir: “Əgər bu xəttin yuxarı hissəsində ən yüksək özünəinama malik insanlar, ən aşağısında isə ən aşağı özünəinama malik insanlar yerləşirsə. Sizcə siz bu xətt üzərində xarakterinizə görə harada yerləşdirsiniz?”

Tədqiqatın növbəti mərhələlərində «yaşadılar arasında avtoritetlik» və «gözəllik» şkalaları üzrə qiymətləndirmə eyni qaydada aparılır.

Tədqiqatın sonunda tələbələr ilə söhbət aparılır və onlardan nə üçün özlərini çox ağıllı və ya gözəl hesab etməmələrinin səbəbləri soruşulur və müzakirə əsasında yeni məlumatlar əldə olunur.

3.2. Nəticələrin təhlili və ümumiləşdirilməsi

Tədqiqatın keçirilməsi zamanı istinad olunan əsas müddəa bundan ibarətdir ki, tələbə gənclərin şəxsi ləyaqət hissi digər əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına təsir göstərən bir əsas rolunda çıxış edir.

Tədqiqat zamanı yaşauyğun dəyişmə əsas meyar kimi götürülmüşdür. Bu zaman tədqiqatın adekvatlığını təmin etmək üçün hər kurs üzrə eyni sayda tələbə götürülmüşdür. Hər qrup üzrə 32 nəfər olmaqla, tədqiqatda 192 nəfər iştirak etmişdir. Tədqiq olunanlardan 42 nəfəri kişilər, 150 nəfəri isə qadınlar təşkil edir.

Tələbələrə keçirilən hər üç metodikanın nəticələri və şərhli məqsədəuyğun hesab olunmuş və sonda əldə olunmuş verilənlərin bir qisminin müvafiq komputer proqramı ilə korrelyasiya təhlili aparılmışdır.

Seçdiyimiz üç metodika ilə bağlı olaraq tədqiqatımız bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur.

İlkin olaraq, Vilkokson-Manna-Uitni qeyri-parametrik U-kriteriyasından istifadə edərək hər bir əxlaqi keyfiyyətin kurs üzrə müqayisəsi aparılmış və nəticələr cədvəl və qrafiklərdə verilmişdir.

Cədvəl 3.1.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 1-ci və 3-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						
------------------------	--	--	--	--	--	--

	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlik	əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	407	408,5	499,5	467,5	366,5	418
W Vilkoksona	935	936,5	1027,5	995,5	894,5	946
Z	-1,467	-1,424	-0,171	-0,61	-2,077	-1,3
Асимпт. зңч. (двухсторонняя)	0,142	0,154	0,864	0,542	0,038	0,194

Cədvəl 3.1-də 1-ci və 3-cü kurs bakalar tələbələri arasında əxlaqi keyfiyyətlərin səviyyəsi müqayisə olunmuşdur. Əlavə 1-də verilən nəticələrə baxdıqda görünür ki, 1-ci kurs tələbələrində ləyaqətlik keyfiyyətinin orta göstəricisi 28 olduğu halda, 3-cü kurs tələbələrində bu rəqəm 37-ə bərabərdir. Bu o deməkdir ki, 3-cü kurs tələbələrində bu keyfiyyət 1-ci kurs tələbələri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Şəkil 3.2-ə baxdıqda da aydın şəkildə görürük ki, 1-ci kursdan 3-cü kurs doğru getdikcə tələbələrin şəxsi ləyaqət hissində artışı müşahidə olunur.

Şəkil 3.1. Ləyaqətlik göstəricilərinin 1-ci və 3-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Cədvəl 3.2.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 2-ci və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						
	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlik	əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	421,5	297	469,5	448	487	477,5

W Vilkoksona	949,5	825	997,5	976	1015	1005,5
Z	-1,27	-2,958	-0,587	-0,875	-0,346	-0,482
Əhəmiyyətlik (2-tərəfli)	0,204	0,003	0,557	0,382	0,729	0,63

Cədvəl 3.2-ə baxdıqda müşahidə edirik ki, 2 və 4-cü kurs tələbələrinin əxlaqi keyfiyyətlərinin müqayisəsində vətənpərvərlik keyfiyyəti üzrə əhəmiyyətli nəticə əldə olunmuşdur. Əlavə 2-də verilən nəticələrdə belə maraqlı bir fakta rast gəlirik ki, 2-ci kurs tələbələrində vətənpərvərlik keyfiyyətinin orta göstəricisi 39,22 olduğu halda, 4-cü kurs tələbələrində bu rəqəm 25,78-ə bərabərdir. Şəkil 3.2-dən də aydın olduğu kimi, 4-cü kurs tələbələrinin vətənpərvərlik hissi 2-ci kurs tələbələri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olmuşdur.

Şəkil 3.2. Vətənpərvərlik göstəricilərinin 2-ci və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Növbəti mərhələdə isə 2-ci kurs bakalavr və 1-ci kurs magistr tələbələri arasında müqayisəyə baxılmışdır. Cədvəl 3.3-də göstərilir ki, bu kurs tələbələrində vətənpərvərlik və tolerantlıq keyfiyyətləri üzrə əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmuşdur. Əlavə 3-ə cədvələ baxdıqda öncəki cədvəldə aldığımız nəticələrin oxşarı ilə qarşılaşırıq. Belə ki, 2-ci kurs bakalavr tələbələrinin vətənpərvərlik keyfiyyəti üzrə orta göstəriciləri 39,45, 1-ci kurs magistr tələbələrinin isə 25,55 olmuşdur (Bax: şəkil 3.3.). Artıq bu rəqəmlərə baxdıqda aydın olur ki, kurs artıqca tələbələrin vətənpərvərlik keyfiyyətləri üzrə göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Cədvəl 3.3.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						
	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlik	əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	468	289,5	511,5	360	478,5	444,5
W Vilkoksona	996	817,5	1039,5	888	1006,5	972,5
Z	-0,62	-3,093	-0,007	-2,101	-0,469	-0,947
Əhəmiyyətlik (2-tərəfli)	0,535	0,002	0,995	0,036	0,639	0,344

Tolerantlıqla bağlı göstəriciləri nəzərdən keçirdikdə isə görürük ki, 2-ci kurs tələbələrində orta göstərici 27,75, 1-ci kurs magistrantlarında isə 37,25 olmuşdur. Bu isə göstərir ki, kurs artıqca tolerantlıq keyfiyyəti üzrə əhəmiyyətli dərəcədə artışı müşahidə olunur.

Şəkil 3.3-dən belə nəticə çıxarıyıq ki, kurs artdıqca vətənpərvərlik keyfiyyəti üzrə göstəricilər ciddi şəkildə azalır, tolerantlıq keyfiyyəti üzrə göstəricilərdə isə artır.

Şəkil 3.3. Vətənpərvərlik və tolerantlıq göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Cədvəl 3.4.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 2-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						

	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlilik	əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	434	383	455,5	370	461,5	473
W Vilkoksona	962	911	983,5	898	989,5	1001
Z	-1,107	-1,799	-0,783	-1,957	-0,711	-0,546
Əhəmiyyətlik (2-tərəfli)	0,268	0,072	0,434	0,05	0,477	0,585

Yuxarıda cədvəl 3.4-də 2-ci kurs bakalavr və 2-ci kurs magistr tələbələrinin nəticələri verilmişdir. Cədvəldə yalnızca tolerantlıq keyfiyyəti üzrə əhəmiyyətlik özünü göstərdiyi üçün əlavə 4-də bu keyfiyyət üzrə orta göstəriciləri nəzərdən keçiririk. Burada göstərilir ki, 2-ci kurs bakalavr tələbələrinin göstəricisi 28,06, magistrantların isə 36,94 olmuşdur (Bax: qrafik 3.4.). Şəkil 3.4-də də gördüyümüz kimi, kurs artdıqca tolerantlıq keyfiyyəti üzrə artışı müşahidə olunur.

Şəkil 3.4. Tolerantlıq göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 2-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Növbəti olaraq cədvəl 3.5-də 3 və 4-cü kurs tələbələri arasında da vətənpərvərlik keyfiyyəti üzrə əhəmiyyətliliyin olduğu göstərilmişdir. Əlavə 5-də verildiyi kimi, 3-cü kurs tələbələrində keyfiyyət üzrə orta göstərici 38,03, 4-cü kurs tələbələrində isə 26,97 olmuşdur.

Cədvəl 3.5.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 3-cü kurs və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						
	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlilik	Əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	480,5	335	424	452	432,5	501
W Vilkoksona	1008,5	863	952	980	960,5	1029
Z	-0,444	-2,426	-1,223	-0,822	-1,107	-0,154
Əhəmiyyətlik (2-tərəfli)	0,657	0,015	0,221	0,411	0,268	0,878

Şəkil 3.5-dən də yenidən aydın olur ki, kurs göstəriciləri ilə vətənpərvərlik keyfiyyəti arasında tərs mütənasib asılılıq mövcuddur. Hesab edirik ki, hər kurs üzrə vətənpərvərlik göstəricilərinin tədricən azalması həqiqətən olduqca maraqlı səciyyə daşıyır və bu barədə geniş şəkildə təhlilə ehtiyac duyulur.

Şəkil 3.5. Vətənpərvərlik göstəricilərinin 3-cü və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Son olaraq, yuxarıda verilən cədvəl 3.6-da isə 3-cü kurs bakalavr və 1-ci kurs magistr tələbələri arasındakı müqayisənin nəticəsində əhəmiyyətlik müşahidə olunan keyfiyyət göstərilmişdir. Əlavə 6-i nəzərdən keçirdikdə görürük ki, 3-cü kurs tələbələrində orta göstərici 38,09 olduğu halda, 1-ci kurs magistrlarda 26,91-dir. Biz Şəkil 3.6 ilə yanaşı bütün kursların müqayisəsində belə bir maraqlı fakta rast gəldik ki, kurs artdıqca tələbələrin vətənpərvərlik keyfiyyəti üzrə göstəricilərində azalma müşahidə olunur.

Cədvəl 3.6.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 3-cü kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Statistik kriteriyalar						
	humanistlik	vətənpərvərlik	kollektivlik	tolerantlıq	ləyaqətlik	Əmək-sevərlik
U Manna-Uitni	438,5	333	470	480	420,5	490
W Vilkoksona	966,5	861	998	1008	948,5	1018
Z	-1,027	-2,472	-0,586	-0,443	-1,303	-0,308
Əhəmiyyətlik (2-tərəfli)	0,304	0,013	0,558	0,658	0,193	0,758

Şəkil 3.6. Vətənpərvərlik göstəricilərinin bakalavr 3-cü kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Cədvəl 3.7.

Əxlaqi keyfiyyətlər arasında korrelyasiya

		Humaniz m	Vətənp.	Kollekt .	Tolerant.	Ləyaqətlik	Əməks .
Humanistlik	Korrelyasiya əmsalı	1	,152*	,322**	,196**	,220**	,227**
	Əhəm. (1-tərəfli)	.	0,018	0	0,003	0,001	0,001
	N	192	192	192	192	192	192
Vətənpərvərlik	Korrelyasiya əmsalı	,152*	1	,121*	0,087	,177**	,279**
	Əhəm. (1-tərəfli)	0,018	.	0,047	0,115	0,007	0
	N	192	192	192	192	192	192

Cədvəl 3.7-nin ardı

Kollektivizm	Korrelyasiya əmsalı	,322**	,121*	1	,271**	,275**	,350**
	Əhəm. (1-tərəfli)	0	0,047	.	0	0	0
	N	192	192	192	192	192	192
Tolerantlıq	Korrelyasiya əmsalı	,196**	0,087	,271**	1	,252**	,165*
	Əhəm. (1-tərəfli)	0,003	0,115	0	.	0	0,011
	N	192	192	192	192	192	192
Ləyaqətlik	Korrelyasiya əmsalı	,220**	,177**	,275**	,252**	1	,361**
	Əhəm. (1-tərəfli)	0,001	0,007	0	0	.	0
	N	192	192	192	192	192	192
Əməksevərlik	Korrelyasiya əmsalı	,227**	,279**	,350**	,165*	,361**	1
	Əhəm. (1-tərəfli)	0,001	0	0	0,011	0	.
	N	192	192	192	192	192	192

* 0,05 səviyyəsində əhəmiyyətliliyini göstərir.

** 0,01 səviyyəsində əhəmiyyətliliyini göstərir.

Cədvəl 3.7-də korrelyasiyanın riyazi nəticələrinə baxdıqda müşahidə edirik ki, humanizm göstəriciləri ilə vətənpərvərlik ($p \leq 0,05$), kollektivizm ($p \leq 0,01$), tolerantlıq ($p \leq 0,01$), ləyaqətlik ($p \leq 0,01$) və əməksevərlik ($p \leq 0,01$) göstəriciləri arasındakı ikitərəfli müsbət korrelyasiya əhəmiyyətlidir.

Vətənpərvərlik şkalasının göstəriciləri isə humanizm ($p \leq 0,05$), kollektivlik ($p \leq 0,05$), ləyaqətlik ($p \leq 0,01$) və əməksevərlik ($p \leq 0,01$) göstəriciləri ilə müsbət korrelyasiya edir.

Bizi maraqlandıran əsas məsələ isə ləyaqətlik göstəriciləri ilə hansı əxlaqi keyfiyyət göstəriciləri arasında korrelyasiyanın olduğunu müəyyənləşdirməkdir. Cədvəl 3.1-də verilmiş ləyaqətlik şkalasının göstəriciləri nəzərdən keçirərkən görürük ki, ləyaqətlik göstəriciləri ilə bütün digər əxlaqi keyfiyyət göstəriciləri (humanizm, vətənpərvərlik, kollektivizm,

tolerantlıq, ləyaqətlik, əməksevərlik) arasında $p \leq 0,01$ səviyyəsində güclü müsbət korrelyasiya mövcuddur.

2. Dembo-Rubinşteynin metodikasının təhlilinə baxmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Bu metodikadan 5 fərqli kriteriya üzrə özünüqiymətləndirmə zamanı tələbələrin real vəziyyətləri ilə iddia səviyyəsi arasındakı əlaqəni öyrənmək məqsədi ilə istifadə olunmuşdur.

Şəkil 3.7. Ağıl kriteriyası üzrə Dembo-Rubinşteyn metodikasının göstəriciləri.

Şəkil 3.7-dən görüldüyü kimi, hər kurs üzrə ağıl kriteriyasında fərqli nəticələr əldə olunmuşdur. Burada hər bir kurs üzrə tələbələrin ağıl kriteriyası üzrə özünüqiymətləndirməsi zamanı real obrazları ilə gələcəkdə olmaq istədiyi obraz arasında mövcud olan fərqlər artıb, azaldığının şahidi oluruq.

Kurs üzrə tələbələrin real obrazlarını dəyərləndirmələrinə baxdıqda görürük ki, burada kəskin fərqlər müşahidə olunmur və onların özlərinin real vəziyyətlərini dəyərləndirməsində nisbətən yüksək özünüqiymətləndirmə müşahidə olunur. Lakin tələbələrin iddia səviyyələrini nəzərdən keçirdikdə isə onların ağıl kriteriyası üzrə qeyri-adekvat, real olmayan fikirlərinin mövcudluğunun şahidi oluruq.

Hər bir kurs üzrə fərqləri nəzərdən keçirdikdə görürük ki, onların iddia səviyyəsi ilə real obrazları arasında kəskin ziddiyyətlər yoxdur, onların münasibəti normal hesab olunur. Lakin müqayisəli şəkildə baxsaq görürük ki, 1-ci kurs bakalavr tələbələrinin nəticələrinə baxdıqda görürük ki, bu iki obraz arasındakı fərq 16-ya, magistratura tələbələrində isə 15-ə bərabərdir. Digər kurslarla müqayisə etdikdə aydın olur ki, 1-ci kurs bakalavr və magistratura tələbələrində nisbətən daha çox eqoistik keyfiyyətlərə rast gəlinir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər fərdin iddia səviyyəsi çox, real vəziyyətdə özünü dəyərləndirməsi az olarsa, bu o deməkdir ki, o öz ağılını və ya digər keyfiyyətlərini, bacarıqlarını düzgün qiymətləndirə bilmir.

Şəkil 3.8. Özünəinam kriteriyası üzrə Dembo-Rubinşteyn metodikasının göstəriciləri.

Şəkil 3.8-də özünəinam keyfiyyətinin inkişaf dinamikasına baxdıqda görürük ki, kurs artıqca özünəinam səviyyəsi bir istiqamətli, xətti formada davam etmir, burada həm artma, həm də azalma müşahidə olunur.

Şəkildə verildiyi kimi, digər kurslarla müqayisədə ən yüksək özünəinam səviyyəsi 3 və 4-cü kurs tələbələrində qeydə alınmışdır. Ən aşağı özünəinam səviyyəsi isə 1-ci kurs tələbələrində müşahidə olunur. Onların real özünəinam səviyyəsi ilə iddia səviyyəsi arasında 34 bal fərq gözünü göstərir, hansı ki, bu digər kurslarla müqayisədə olduqca böyük bir rəqəmdir. Bu onu göstərir ki, 3 və 4-cü kurs xaric olmaqla, digər tələbələrin, xüsusilə də 1-ci kurs tələbələrinin «real mən» ilə «ideal mən» arasında kəskin bir boşluq, uçurum var və bu şəxsiyyətdaxili konfliktlərin daha çox olması ilə bağlı bir siqnal verir.

Şəkil 3.9. Görünüş kriteriyası üzrə Dembo-Rubinşteyn metodikasının göstəriciləri.

Şəkil 3.9-da tələbələrin görünüş kriteriyası üzrə özünüqiymətləndirmə nəticələri öz əksini tapmışdır. Cədvələ diqqətlə baxdıqda görürük ki, tələbələrin hazırki anda öz görünüşlərini qiymətləndirmələri ilə özlərini görmək istədikləri görünüş arasında ən çox ziddiyyət 1-ci kurs tələbələrində müşahidə olunur. Cədvəl (özünəinam) da bu tələbələrin daha aşağı özünəinam səviyyəsinə malik olduqlarını aşkar etmişdik. Bu o nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, tələbələrin özünəinam səviyyəsinə təsir göstərən amillərdən biri məhz onların görünüşləri ilə bağlı düşüncələridir.

Tələbələrinin öz görünüşləri ilə bağlı iddia səviyyəsinə baxdıqda isə görürük ki, 2 və 3-cü kurs tələbələrində iddia səviyyəsi daha aşağıdır və optimal vəziyyətdədir. Bununla əlaqəli olaraq, real və ideal görünüş ilə bağlı fərqin ən az müşahidə olunduğu kurs isə 3-cü kursdur. Təsadüfi deyil ki, məhz özünəinam kriteriyası üzrə də ən az fərqin müşahidə olunduğu kurs 3-cü və 4-cü kurs olmuşdur.

Şəkil 3.10. «Yaşlılar arasında avtoritetlik» kriteriyası üzrə Dembo-Rubinşteyn metodikasının göstəriciləri.

Tələbələrin öz yaşlıları arasındakı avtoritetliklərinin nəticələrinə baxdıqda görürük ki, digər kriteriyalardan fərqli olaraq bu kriteriya üzrə tələbələrin iddia səviyyəsi daha aşağı olub, optimal səviyyə daşıyır. Buna görə də, real vəziyyət ilə iddia səviyyəsi arasındakı fərq də müəyyən dərəcədə azdır. Çox maraqlıdır ki, digər kriteriyalar üzrə tələbələrin iddia səviyyəsi çox yüksək olsa da, yəni onlar çox ağıllı, çox gözəl olmaq istəsələr də, bu kriteriya üzrə həm iddia səviyyəsində, həm də real obrazda göstəricilər olduqca aşağıdır. Bu isə belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, tələbələrin bu kriteriya üzrə özlərini qiymətləndirmələri daha adekvat xarakter daşıyır və «real mən» ilə «real mən» arasında uzlaşma müşahidə olunur.

Yuxarıda verilən şəkillərin (3.7-3.10) hər birində tələbələrin müxtəlif kriteriyalar üzrə özünüqiymətləndirmələrinin nəticələrini nəzərdən keçirdik. Əslində, kurs artıqca tələbələrin daha adekvat özünüqiymətləndirməsi, formalaşmış özünəmənasibətə malik olması gözlənilsə də, verilən qrafiklərə baxanda görürük ki, 1-ci kurs tələbələrində göstəricilər adətən aşağı olduğu halda, bu göstəricilər 3 və 4-cü kursda artır və magistratura tələbələrində isə yenidən azalan istiqamətdə irəliləyir. Fikrimizcə, bunun səbəbi ondan irəli gəlir ki, 1-ci kurs tələbələri həm daha az bilik, təcrübəyə malik olduqları üçün, həm də yeniyetmə dövründən qaynaqlanaraq özünüdərk etmə prosesi və özünəmənasibətin formalaşması aktualıq kəsb etdiyi üçün adətən onlarda qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə müşahidə olunur.

Verilən cədvəllərin hər birindən ortağ bir məqamı müəyyənləşdirdik ki, 3-cü kurs tələbələrində digər kurs tələbələrindən fərqli olaraq daha pozitiv özünəmənasibət göstəricilərinə rast gəlinir. Belə ki, bu tələbələrin iddia səviyyəsi ilə real vəziyyəti arasında çox az fərq müşahidə olunur, bu isə onlar arasında uzlaşmanın olduğunu göstərir. Bu ondan irəli gəlir ki, artıq fərd öz bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini adekvat şəkildə qiymətləndirə bilir və o, formalaşmış özünəmənasibətə malikdir.

Son kurslara və magistratura tələbələrinə gəldikdə isə özünüqiymətləndirmə səviyyəsində yenidən azalmanın müşahidə olunmasının səbəblərindən biri isə tələbələrin gələcəklə bağlı narahatlıqlarının, qayğılarının artması ola bilər. Tələbələr nə qədər çox uğura malik olsa da, yaş artıqca gələcəklə bağlı hədəflərin artması, qeyri-müəyyənlik onlarda bu qayğının yaranmasını şərtləndirir və bu da, onların özünüqiymətləndirməsinə təsir göstərir.

Şəxsi ləyaqət hissi fərdin adekvat şəkildə özünüqiymətləndirməsi ilə qarşılıqlı vəhdətdə olduğu üçün tələbələrdə özünəmənasibətin hansı formada təzahür etməsi onların şəxsi ləyaqət hissənin səviyyəsinə təsir göstərir.

Cədvəl 3.8.

Ləyaqətlik göstəriciləri ilə və özünəhörmət arasındakı korrelyasiya

Korrelyasiyalar				
			Özünəhörmət	Ləyaqət
Spirman	Özünəhörmət	Korrelyasiya əmsalı	1	,827
		Əhəmə. (2-tərəfli)		,003
		N	192	192
	Ləyaqət	Korrelyasiya əmsalı	,827	1
		Əhəmə. (2-tərəfli)	,003	
		N	192	192

Cədvəl 3.8-də ləyaqət göstəriciləri ilə özünəhörmət göstəriciləri arasında korrelyasiyanın nəticələri verilmişdir. Cədvəli nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, ləyaqət və özünəhörmət arasında daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi güclü korrelyasiya, yəni düz mütənasib asılılıq mövcuddur.

3.3. Şəxsi ləyaqət hissini təşəkkül dinamikasının sosial-psixoloji

xüsusiyyətləri

Cədvəl 3.8-də verilən özünəhərmət və ləyaqətlik göstəriciləri arasındakı korrelyasiyanın nəticələrini nəzərdən keçirmişdik. Məlum olmuşdu ki, bu iki komponent arasında korrelyasiya mövcud deyil. Bu o deməkdir ki, bizim ikinci fərziyyəimiz öz təsdiqini tapa bilmədi. Özünəhərmət və ləyaqətlik keyfiyyəti arasında korrelyasiyanın mövcud olmamasının bir sıra səbəbləri ola bilər. Bu səbəblərə keçməzdən əvvəl şəkil 3.11-də özünəhərmət səviyyəsinin kurs üzrə inkişaf dinamikasına baxdıqda görürük ki, 1-ci kurs tələbələrinin 78% yüksək özünəhərmət səviyyəsinə malik olduğu halda 2-ci kurs magistr tələbələrində bu rəqəm 91% təşkil edir. Yəni, özünəhərmətin yuxarı həddi üzrə 13% artışı müşahidə olunur. Özünəhərmətin aşağı həddi, yəni özünəalçaltma səviyyəsi isə 1-ci kurs tələbələrində 9% təşkil etdiyi halda, 2-ci kurs magistratura tələbələrində bu hala ümumiyyətlə, rast gəlinməmişdir. Bu nəticələrin təhlili belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, yaş dəyişmələri özünəhərmətin səviyyəsinə təsir göstərir.

Şəkil 3.11. Özünəhərmət səviyyəsinin inkişaf dinamikası.

Ötən fəsildə özünəhərmət hissini mahiyyətini, təzahür xüsusiyyətlərini və formalaşmasına təsir göstərən amilləri bir sıra nəzəriyyələrə istinad edərək aydınlaşdırmağa cəhd etmişdik. U.Ceyms özünəhərmət hissini səviyyəsinin fərdin iddia səviyyəsi ilə qazandığı müvəffəqiyyətlər arasındakı əlaqədar asılı olduğunu qeyd etmişdir. Hesab edirik ki, bakalavr tələbələri ilə magistratura tələbələrinin özünəhərmət səviyyələri arasında 13% fərqin olmasında

Ceymsin fikirləri özünü doğruldu. 2-ci kurs magistr tələbələrinin 1-ci kurs bakalavr tələbələrinə nəzərən daha çox bilik və təcrübəyə sahib olması, o cümlədən qazandıqları uğurlar onların özlərini daha yüksək qiymətləndirməsinə səbəb olur.

Biz ötən fəsildə tələbələrin şəxsi ləyaqət hissini onların özünəhörmət hissi ilə sıx əlaqədə olduğunu söyləmişdik. Əgər özünəhörmət səviyyəsində yaşauyğun dəyişmə müşahidə olunursa, bu şəxsi ləyaqət hissi üçün də oxşar şəkildə olmalıdır. Şəkil 3.12 və 3.13-də verilənlərə baxıqda görürük ki, 1-ci kursda əxlaqi keyfiyyətlər üzrə göstəriciləri yüksək olan tələbələr o qədər də çoxluq təşkil etməsə də, 2-ci kurs magistr tələbələrində bu say xeyli artmışdır. Ləyaqətlik göstəricilərində isə əhəmiyyətli artışı vardır, 1-ci kurs tələbələrinin yalnızca 1-i yüksək, 21 nəfəri isə nisbətən yüksək, 2-ci kurs magistr tələbələrinin isə 5-i yüksək, 24-ü isə nisbətən yüksək göstəriciyə malikdir.

Cədvəl 3.8-dən əldə etdiyimiz nəticələr də göstərdi ki, özünəhörmət və ləyaqət arasında əhəmiyyətli dərəcədə müsbət korrelyasiya vardır. Şəkil 3.11-də göstərildiyi kimi əgər özünəhörmət kurs üzrə artırsa, deməli bu ləyaqətlik keyfiyyətinin də artması deməkdir. Bundan belə qənaətə gələ bilərik ki, bizim ləyaqət və özünəhörmət arasındakı münasibətlə bağlı nəzəri təhlillərimiz eksperimental olaraq özünü doğrultmuşdur.

Şəkil 3.12. Əxlaqi keyfiyyətlər üzrə 1-ci kurs bakalavr tələbələrinin göstəriciləri.

Şəkil 3.13. Əxlaqi keyfiyyətlər üzrə 2-ci kurs magistr tələbələrinin göstəriciləri.

Xatırladaq ki, bölmə 3.1-də əxlaqi inkişaf metodikasının təsvirini verərkən qeyd etmişdik ki, biz bu metodika vasitəsi ilə tələbələrin verilən əxlaqi keyfiyyətlərlə bağlı bilik və düşüncələrini; attitudlarını və bu keyfiyyətin davranışdakı təzahür dərəcəsini öyrənməyə çalışırıq. Şəkil 3.14 və qrafik 3.15-də 1-ci kurs bakalavr və 2-ci kurs magistr tələbələrinin nəzər yetirdikdə görürük ki, verilən 3 cəhət arasında ən aşağı göstərici birinci halda, yəni əxlaqi keyfiyyətlə bağlı bilik və düşüncələrdə müşahidə olunur.

Şəkil 3.14. 1-ci kurs bakalavr tələbələrin əxlaqi keyfiyyət göstəricilərinin səviyyəsi.

Belə ki, tələbələr verilən keyfiyyətlərin mahiyyətini kifayət qədər təsvir edə bilməsələr də, bu keyfiyyətə qarşı attitudlarını və öz davranışlarında bu keyfiyyətin təzahür səviyyəsini olduqca yüksək qiymətləndirmişdirlər. Maraqlı olan məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, 1-ci kurs bakalavr və 2-ci kurs magistr tələbələri arasında kifayət qədər yaş fərqi olmasına baxmayaraq yenə də, hər iki pillənin tələbələri keyfiyyətlərini mahiyyətini anlayıb təsvir etməkdə çətinlik çəkmişdirlər. Məsələn, tolerantlıq keyfiyyətini tələbələrin böyük bir qismi “insanın həyatdakı çətinliklərə sinə gərməsi, dözməsi və güclü bir insan olması” kimi şərh etmişdir.

Şəkil 3.15. 2-ci kurs magistr tələbələrin əxlaqi keyfiyyət göstəricilərinin səviyyəsi.

Bu iki kursun müqayisəsində görürük ki, yaş artdıqca hər bir keyfiyyət üzrə tələbələrin göstəricilərində çox az artış müşahidə olunur.

Tələbələrin verilən əxlaqi keyfiyyətlərlə bağlı düşüncələrini ifadə edə bilməmələrinin bir çox səbəbləri ola bilər. Belə ki, bir neçə tələbə ləyaqət anlayışının təsvirini verərkən bunun olduqca çətin olduğunu, daha öncə bu barədə heç düşünmədiklərini qeyd etmişdirlər.

Digər bir məsələ bundan ibarətdir ki, tələbələrin əksəriyyəti ləyaqət anlayışının mahiyyətini izah edərkən “namus”, “qeyrət”, “əxlaq” anlayışlarından istifadə etmişdirlər. Bu nəticələrdən də görünür ki, bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz gənclərimizin bəzi əxlaqi keyfiyyətləri qiymətləndirməsində güclü şəkildə təzahür etmişdir.

Cədvəl 3.7-də əxlaqi keyfiyyət göstəricilərini arasında korrelyasiyanı nəzərdən keçirərkən belə bir nəticəyə gəlirik ki, ləyaqətlik yeganə əxlaqi keyfiyyətdir ki, digər bütün əxlaqi keyfiyyətlər ilə çox güclü məsbət korrelyasiya verir. Bu o deməkdir ki, onun formalaşması həm digər əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması ilə vəhdət təşkil edir, həmçinin ləyaqət digər əxlaqi keyfiyyətlərin təşəkkülündə əsas rol oynayır.

Biz ayrı-ayrı kurslar üzrə əxlaqi keyfiyyətlərin müqayisəsi verilən cədvəllərdə maraqlı nəticələr əldə etmişdik. Bu nəticələrdən biri ondan ibarətdir ki, kurs göstəricisi ilə vətənpərvərlik keyfiyyətinin göstəriciləri

arasında tərs mütənasib asılılıq mövcuddur, yeni kurs artıqca vətənpərvərlik hissi azalır. Bunu müxtəlif səbəblərlə izah etmək olar. Bunu izah etmək üçün biz əsasən 2-ci fəsildə nəzərdən keçirdiyimiz Kolberqin “Əxlaqi inkişaf” konsepsiyasına istinad etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Xatırladaq ki, Kolberq qeyd edirdi ki, kiçik yaş dövrlərində fərdin əxlaqi mühakimələri daha çox mənsub olduğu qrupun normaları, din, qanunlar və mədəniyyət modelləri səviyyəsində özünü göstərir. Lakin fərdin yaşı artıqca onun öz əxlaqi prinsipləri formalaşır. Bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, tələbələrin aşağı kurslarda daha yüksək vətənpərvərlik göstəricilərinə malik olması məhz bundan irəli gəlir ki, yaşları az olduğu üçün onların əsasən əxlaqi dəyərləndirmələri öz ailələrində öyrəndikləri prinsiplərdən irəli gəlir. Ailədə valideynlər öz övladlarına Vətənə, millətə qarşı sevgi və digər ülvi hissləri formalaşdırır və məhz Kolberqin qeyd etdiyi məsələlərdən irəli gələrək uşaqlar bu anlayışı təhlil etmədən, mühakimə etmədən qəbul edir. və Lakin yaş artdıqca fərdin əxlaqi sferası genişlənir, o daha çox mühakimələr irəli sürür, hər şeyi təhlil edir. Bunun nəticəsində onun öz prinsipləri, dəyərləri formalaşır. Yəqin ki, bundan irəli gələrək yuxarı kurs tələbələri öz prinsiplərinə əsasən vətənpərvərlik hissini daha aşağı qiymətləndirir.

Əxlaqi keyfiyyətlər arasında isə korrelyasiyaya baxdıqda, belə bir nəticə əldə etdik ki, ləyaqətlik keyfiyyəti ilə digər bütün əxlaqi keyfiyyətlər arasında əhəmiyyətli dərəcədə müsbət korrelyasiya mövcuddur. Xüsusilə, burada ləyaqətlik və vətənpərvərlik arasındakı əlaqəni təhlil etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.

İlk öncə önəmli bir məqamı vurğulamalıyıq ki, tələbələrin bir qismi metodikanın keçirilməsi zamanı verilən “sizin üçün vətənpərvərlik nə deməkdir?” sualına “II Vətən Müharibəsi”, “10 Noyabr”, “Şəhidlərimiz” cavabını vermişdirlər. Bu isə onu göstərir ki, II Vətən Müharibəsi gənclərimizdə ülvi hisslərdən biri olan vətənpərvərlik hissini formalaşdırmış və onların “Vətən”, “Qarabağ” “Şəhid” sözlərinin mahiyyətini dərk etmələrinə səbəb olmuşdur. Buna görə də, belə güman edirik ki, əgər bu tədqiqat II Vətən Müharibəsindən öncə keçirilsəydi, gənclərimizdən tamamilə fərqli nəticələr əldə etmiş olacaqdıq.

Ümumiyyətlə, uşaqlarda hələ kiçik yaşlardan istər təlim fəaliyyətində, istərsə də valideynləri tərəfindən milli-mədəni dəyərlər formalaşdırılır və onlar kiçik yaşlardam “Qarabağ”, “Vətən” anlayışlarının onların həyatlarında təyibəbəri olmayan, çox önəmli anlayışlar olduqlarını öyrənirlər.

Daha öncə də nəzərdən keçirdiyimiz kimi, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizdən irəli gələrək insanlar Vətəni qorumağı, öz millətinə xidmət

etməyi ləyaqətlik hesab edir, kimsə Vətəni qorumaqdan imtina edir, öz ölkəsinə, millətinə xələl yetirəcək hərəkət edirsə onu ləyaqətsiz hesab edirlər. Yəni burada artıq ləyaqət sıx şəxsin özünə yönələn bir anlayış kimi deyil, həmçinin öz milli-mənəvi dəyərləri, identikliyi ilə bağlı bir məsələ kimi nəzərdən keçirilir. Bu belə bir qənaətə gəlməyimizə əsas verir ki, ləyaqətli insan yalnızca özünəhörmət edən, bir sıra əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan insan deyil, həmçinin öz qrupuna, Vətəninə, ölkəsinə qarşı məhəbbətə malik olub onun üçün rifahını düşünərək mübarizə aparan insan nəzərdə tutulur.

NƏTİCƏ

Tələbələrin şəxsi ləyaqət hissini sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin, onun təşəkkülünə təsir edən amillərin tədqiqi ilə bağlı ədəbiyyatların nəzəri təhlili və keçirdiyimiz tədqiqatın nəticələrinin araşdırılması aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:

- Şəxsi ləyaqət hissi ilə humanistlik, vətənpərvərlik, kollektivlik, tolerantlıq və əməksevərlik kimi əxlaqi keyfiyyətlər arasında sıx əlaqə mövcuddur. Tədqiqatımızın nəticələri belə qənaətə gəlməyə əsas verdi ki, öz Vətənimizə, millətimizə bağlılığımızın, malik olduğumuz milli dəyərimizin əsasında formalaşan vətənpərvərlik hissini zəminini təşkil edən ən önəmli anlayışlardan biri şəxsi ləyaqət hissidir.
- İnsanın özü haqqında təsəvvürlərini, yəni Mən-obrazını adekvat şəkildə qiymətləndirərək fəaliyyətini təşkil etdikdə fəaliyyət uğurla nəticələnərsə, onun özünəhörmət hissi və bununla bağlı olaraq şəxsi ləyaqət hissi formalaşır. Əksinə, fərd müvəffəqiyyətsizliyə düçar olduqda neqativ özünəmənasibət formalaşır. Bu əsasda, hər iki halda

- fərdin özü haqqında təsəvvürlərinin yenidən təşkili baş verir. Buna görə də, əgər fərd özünəhörmət və şəxsi ləyaqət hissinə malik olarsa, bu onun Mən-obrazının təşəkkülünə və ya yenidən təşkilinə gətirib çıxarır.
- Şəxsiyyətin Mən-obrazının təşəkkülü, özünəmənasibətinin formalaşması yalnızca fəaliyyətinin müvafəqqiyyətlə nəticələnməsindən ilə deyil, o cümlədən, digər insanların ona yanaşma tərzindən, onun haqqında olan düşüncələrinin xarakterindən asılıdır.
 - Şəxsi ləyaqət hissi ilə özünüqiymətləndirmənin adekvatlıq səviyyəsi qarşılıqlı vəhdətdə olduqları üçün onları bir-birindən ayrı nəzərdən keçirmək mümkünsüzdür.
 - Müəyyən edilmişdir ki, şəxsi ləyaqət hissi insanın həyat fəaliyyətinin bir çox sahəsində sosial nəzarət mexanizmlərinin təsiri altında olmadığı halda belə özünənəzarət edərək məsuliyyətli davranmasının əsasında duran anlayışlardan biridir.
 - Deyə bilərik ki, insanın çatmağa can atdığı dəyərləri, təlabatları, malik olduğu attitudları, əxlaqi keyfiyyətləri şəxsi ləyaqət hissini əsasında formalaşır. Buna görə də, güclü şəxsi ləyaqət hissinə malik olan insanların davranış və fəaliyyətində bunu aydın şəkildə görmək mümkündür.
 - Şəxsiyyətin özünüaktuallaşdırma təlabatlarını ödəyib, bütün potensialını kəşf edərək özünügerçəkləşdirməsini şərtləndirən amillər olduqca çox olsa da, bunlardan ən önəmli olan ikisini fərdin özünəhörmət və şəxsi ləyaqət hissi təşkil edir.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (III cild). Bakı: Şərq-Qərb. 2016, 671 s.
2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
<https://static2.president.az/media/W1siZilsjlwMTgvMDMvMDkvNXdmMDZvdmx2Yl9Lb25zdGl0dXNpeWFfQVpFLnBkZiJdXQ?sha=d654e4f6cd152b25>
3. Alışova, M. Ə.Haqqverdiyevin yaradıcılığında əxlaq məsələləri. «Elmi əsərlər», «Scientific works» 2016, No 1(26) 133-135
4. Bayramov, Ə., Əlizadə, Ə. Psixologiya. Bakı: Çinar-çap. 2009, 620 s.
5. Bayramov, Ə., Əlizadə, Ə. Sosial psixologiya. Bakı: Qapp-poliqraf. 2003, 356 s.
6. Cabbarov, R.V. Şəxsiyyətin formalaşmasında özünügerçəkləşdirmənin rolu. // Psixologiya jurnalı No1. 2008, s. 55-65
7. Cabbarov, R.V. Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin səviyyələrinə dair // Psixologiya jurnalı No2. 2010, s. 110-120

8. Cabbarov, R.V. Yeniyetmələrdə özünüdərkətmə prosesinin psixoloji təhlili. Psixologiya e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. Dis. Bakı Dövlət Universiteti .B., 2004. 150 s.
9. Cabbarov, R.V., Əliyev, B.H. Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi meyarları və modelləri // Psixologiya jurnalı No1. 2010, s. 3-15
10. Cabbarov, R.V., Əliyev, B.H. Özünügerçəkləşdirmənin formalaşmasının daxili və xarici şərtlərinə dair // Psixologiya jurnalı No 3. 2011, s. 3-14
11. Əliyev, B.H. Şəxsiyyətə yeni baxış / Elm XXI əsrin astanasında elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: Renessans. 1999, s. 1
12. Əliyev, B. Mədəniyyətlərarası münasibətlərə milli identikliyin təsirinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri // Psixologiya jurnalı No 2. 2018, s. 3-13
13. Əliyev, M.S. Tələbələrdə özünənəzarətin təzahür formaları və xüsusiyyətləri // Psixologiya jurnalı No3. 2010, s. 135-139
14. Əliyev, M.S. Tələbələrdə özünənəzarətin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri. Psixol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis. 19.00.07. M. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti. B., 2012, 142 s.
15. Əliyev, R. Psixologiya tarixi. Bakı: Nurlan. 2006, 330 s.
16. Göyüşov, Z. Əxlaqi sərvətlər. Bakı. 1966.
17. İmadəddin Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. <http://anl.az/el/emb/inesimi.pdf>
18. Nəsimi, İ. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərşəneşr, 1973, 676 s.
19. Seyidov, S., Həməzəyev, M. Ümumi psixologiya. Bakı. 2014, 434 s.
20. Şahhüseynova, S. Etika: İncəsənət təmayüllü ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı: 2009. 160 s.
21. Vahidov, F., Ağayev, T. Sosiologiya: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: Təknur. 2008, p. 334
22. Güloğlu, B., Aydın, G. Coopersmith özsəygi envanterinin faktor yapısı // Eğitim ve Bilim, cilt. 26, sayı. 122, 2001, s. 66-71
23. Gürbüz, N. Biyo-tıp hukuku bağlamında insan onuru kavramı tartışmaları. İstanbul. 2012, 129 s.
24. Kuru, G. Tarihəsel süreçdə insan onuruna kisa bir baxış // Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1-2). 2017, s. 179-208.
25. Parmaksızoğlu, F. B. İnsan hakları, əhlak və kəltür açıəsından “onur” kavramına yəkləşimin kavramın tanımlanmasına etkileri // Dini araştırmalar, cilt 21, sayı: 54. 2018, ss. 225-246

26. Platon. Sokratesin savunması. Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. 1998, 99 s.
27. Yılmaz, H.A. Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar // Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 48, 2016, s. 79-89
28. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс ; общ. ред. В. Я. Пилиповского. М. : Прогресс, 1986. 422 с. Сəh 136
29. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций, М., Смысл Пресс 2000, 549 с. Сəh 195
30. Методики Диагностирования личностного роста обучающихся. Самара. 2019, 45 с.
31. Общая психодиагностика, Под. ред. Бодалева А.А., Столина В.В., М., 1987, 304 с.
32. Столин В.В. Самосознание личности, М., Из-во МГУ, 1983, 288 с.
33. Чеснокова И.И. К вопросу об индивидуальности самосознания в психологическом аспекте // Личность и деятельность. Тез. Док. К всесоюз. чем. пс. СССР М., 1977, с 29-31.
34. Allport, G. Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1961, 593 p.
35. Allport, G. The ego in contemporary psychology // Psychological review, 50 (5), 1943, pp. 451-478
36. Allport, G. Traits revisited // The Person in Psychology. Beacon Press, Boston. 1968, pp. 42-63
37. Anthony, A. Human dignity from the beginning of life: German and Indian moral theological perspectives in an attempt at dialogue with Hinduism. Regensburg. 2014, 492 p.
38. Anýžová, P. The social-psychological context of human values: The reciprocal relationship between personality traits and value orientations // Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol.53, No.3. 2017. pp. 393–426.
39. Burke, P. J. Contemporary social psychological theories. – Stanford University Press. 2006, 382 p.
40. Cicero, M.T. De officiis. London: W. Heinemann. 1913, 423 p.
41. Connelly, K. J. H. The Role Of Self-experience In Personality Theory: A Study Of The Allport-Bertocci Debate. Canada. 1973, 484 s.
42. Cooley, C.H. Human nature and the social order. Charles Scribner's sons. 1922. 460 p.

43. Coopersmith, S. Antecedents of Self Esteem. San Francisco: W.H. Freeman c. 1967. 283 p.
44. Chekroun, P., Brauer, M. The bystander effect and social control behavior: The effect of the presence of others on people's reactions to norm violations // *European Journal of Social Psychology*, 32(6). 2002, pp. 853–866.
45. Demo, David, H. The measurement of self-esteem: Refining our methods // *Journal of Personality and Social Psychology*, 48. 1985, pp. 1490-1502
46. Donnelly, J. Human Dignity And Human Rights. USA: University of Denver. 2009, p. 90
47. Durmuş, Ü. Self esteem among college students: a study of satisfaction of basic psychological needs and some variables // *Social and Behavioral Sciences*. Elsevier Ltd. 2015, pp. 1623-1629
48. Erikson, E.H. Childhood and society. Norton, New York. 1950, 397 p.
49. Feist, J., Feist, G. Theories of personality. McGraw-Hill. 2008, 642 p.
50. Freud, A. The ego and mechanisms of defence. London: Hogarth Press. 1948, pp. 29-61
51. Habermas, J. The Concept Of Human Dignity And The Realistic Utopia Of Human Rights // *Metaphilosophy*, vol. 41, No. 4. Blackwell Publishing. 2010. pp. 464-480
52. Hall, C.S., Linzey, G. Rogers self-theory. Theories of personality. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1957, pp. 515–551.
53. Hardin, J. F. A study of the relationship of moral development to school setting, comparing students in a church related school with students in a public school. Oklahoma State University. 1978, 111 p.
54. Higgins, E.T. Self-discrepancy: A theory relating self and affect // *Psychological review*. Vol 94(3). 1987, pp. 319-340
55. James, W. The Principles of Psychology, vol. 1. Henry Holt & Company. 1890, 1618 p.
56. James, W. The Principles of Psychology, vol. 2. Henry Holt & Company. 1890, 1636 p.
57. Kant, İ. Fundamental principles of the metaphysics of morals. New York: Bobbs-Merrill. 1949, 202 p.
58. Kohlberg, L. The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice. San Francisco: Harper & Row. 1981
59. Kuppuswamy, B. An introduction to social psychology. Asia Publishing House. 1961, 572 p.

60. Lawrence, D. Improving reading through counselling. London: Ward Lock. 1973
61. Malpas, J., Lickiss, N. Perspectives on Human Dignity: A Conversation. Springer. 2007, 239 p.
62. Maslow, A.H. Motivation and personality. Harper & Row, Publishers. 1954, 369 p.
63. Mawere, M., Mubaya, T., Reisen, M. Maslow's theory of human motivation and its roots in individualism: Interrogating Maslow's applicability in Africa. Bamenda. Langaa RPCIG. 2016. 192 p.
64. Mead, G.H. Mind, self and society. The University of Chicago Press, Chicago. 1972, 401 p.
65. Merton, R. K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press. 1968
66. Mill, J. S. On liberty. Taylor & Francis e-Library. 2003, 286 p.
67. Myers, D.G. Social Psychology. McGraw Hill. 2008, 759 p.
68. Oxford English Dictionary.
69. Prihadi, K., Chua, M. Students' self-esteem at school: The risk, the challenge, and the cure // Journal of Education and Learning. Vol.6 (1), 2012, pp. 1-14.
70. Pols, J., Pasveer, B., Willems, D. The particularity of dignity: relational engagement in care at the end of life // Medicine, Health Care and Philosophy, vol.21. 2018, pp. 89-100
71. Rosenberg, M. Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press. 1965, 326 p.
72. Rosenthal, R., Jacobson, L. Pygmalion in the classroom: expanded edition. New York: Irvington. 1992
73. Rosenthal, R., Jacobson, L. Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development. New York: Holt, Rinehart, & Winston. 1968, 240 p.
74. Sargent, S. Conceptions of Role and Ego in Contemporary Psychology, Social Psychology at Crossroads, New York: Harper. 1951.
75. Sensen, O. Kant on human dignity. Berlin. 2011, 166 p.
76. Skinner, B.H. Beyond freedom and dignity. Great Britain by Richard Clay. The Chaucer Press. 1971, 218 p.
77. Snarey, J., Samuelson, P. Moral education in the cognitive developmental tradition: Lawrence Kohlberg's revolutionary ideas // Handbook of moral and character education. Taylor & Francis 2008, pp. 53-79

78. Sherif, M., The Psychology of social norms. New York: Harper, 1936, 209 p.
79. Sherif, M., Sherif, C. An outline of social psychology. New York: Harper. 1956, 479 p.
80. Shibutani, T. Society and personality: An interactionist approach to social psychology. Prentice-Hall, Inc. 1961, 619 p.
81. Tajfel, H., Turner, J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Political psychology. Psychology Press. 2004, pp. 276–293.
82. Torke, J. W. Beyond Freedom and Dignity by B. F. Skinner. Kentucky Law Journal, vol. 62, iss. 2, article 7. 1973, pp. 452-466
83. Von Der Haar, C. M. Social Psychology: A sociological perspective. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. 2005
84. Zitko-Peters, B. E. Moral education: The cognitive-developmental approach in the middle school. University of Arizona. 1977, 144 p.
85. Chekroun. P. Le contrôle social: les réactions à la déviance et leurs déterminants // Revue électronique de Psychologie Sociale, No 3. 2008, pp. 71-80

ƏLAVƏLƏR

Əlavə 1.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 1-ci və 3-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanistlik	1	32	29,22	935
	3	32	35,78	1145
	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	1	32	29,27	936,5
	3	32	35,73	1143,5

	Cəmi	64		
Kollektivizm	1	32	32,11	1027,5
	3	32	32,89	1052,5
	Cəmi	64		
Tolerantlıq	1	32	31,11	995,5
	3	32	33,89	1084,5
	Cəmi	64		
Ləyaqətlik	1	32	27,95	894,5
	3	32	37,05	1185,5
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	1	32	29,56	946
	3	32	35,44	1134
	Cəmi	64		

Əlavə 2.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 2-ci və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
------	--	--	--	--

	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanizm	2	32	29,67	949,5
	4	32	35,33	1130,5
	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	2	32	39,22	1255
	4	32	25,78	825
	Cəmi	64		
Kollektivizm	2	32	31,17	997,5
	4	32	33,83	1082,5
	Cəmi	64		
Tolerantlıq	2	32	30,5	976
	4	32	34,5	1104
	Cəmi	64		
Ləyaqətlik	2	32	31,72	1015
	4	32	33,28	1065
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	2	32	31,42	1005,5
	4	32	33,58	1074,5
	Cəmi	64		

Əlavə 3.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanizm	2	32	31,13	996
	5	32	33,88	1084
	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	2	32	39,45	1262,5
	5	32	25,55	817,5
	Cəmi	64		
Kollektivizm	2	32	32,52	1040,5
	5	32	32,48	1039,5
	Cəmi	64		
Tolerantlıq	2	32	27,75	888
	5	32	37,25	1192
	Cəmi	64		
Ləyaqətlilik	2	32	31,45	1006,5
	5	32	33,55	1073,5
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	2	32	30,39	972,5
	5	32	34,61	1107,5

	Cəmi	64		
--	------	----	--	--

Əlavə 4.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 2-ci kurs və magistratura 2-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanizm	2	32	30,06	962
	6	32	34,94	1118
	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	2	32	36,53	1169
	6	32	28,47	911
	Cəmi	64		
Kollektivizm	2	32	30,73	983,5
	6	32	34,27	1096,5
	Cəmi	64		

Tolerantlıq	2	32	28,06	898
	6	32	36,94	1182
	Cəmi	64		
Ləyaqətlik	2	32	30,92	989,5
	6	32	34,08	1090,5
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	2	32	31,28	1001
	6	32	33,72	1079
	Cəmi	64		

Əlavə 5.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin 3-cü kurs və 4-cü kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanizm	3	32	33,48	1071,5
	4	32	31,52	1008,5

	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	3	32	38,03	1217
	4	32	26,97	863
	Cəmi	64		
Kollektivizm	3	32	29,75	952
	4	32	35,25	1128
	Cəmi	64		
Tolerantlıq	3	32	34,38	1100
	4	32	30,63	980
	Cəmi	64		
Ləyaqətlik	3	32	34,98	1119,5
	4	32	30,02	960,5
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	3	32	32,84	1051
	4	32	32,16	1029
	Cəmi	64		

Əlavə 6.

Əxlaqi keyfiyyətlərin göstəricilərinin bakalavr 3-cü kurs və magistratura 1-ci kurs üzrə müqayisəsi.

Ranq				
	Kurs	N	Orta ranq	Ranqların cəmi
Humanizm	3	32	34,8	1113,5
	5	32	30,2	966,5
	Cəmi	64		
Vətənpərvərlik	3	32	38,09	1219
	5	32	26,91	861
	Cəmi	64		
Kollektivizm	3	32	31,19	998
	5	32	33,81	1082
	Cəmi	64		
Tolerantlıq	3	32	31,5	1008
	5	32	33,5	1072
	Cəmi	64		
Ləyaqətlilik	3	32	35,36	1131,5
	5	32	29,64	948,5
	Cəmi	64		
Əməksevərlik	3	32	31,81	1018
	5	32	33,19	1062
	Cəmi	64		

Əlavə 7.

Rozenberq şkalası

Təlimat : Aşağıdakı fikirləri diqqətlə oxuyun və orada yazılanlara öz münasibətinizi verilən 4 cavabdan birini seçməklə göstərin.

Seçdiyiniz cavabı dairəyə alın.

No	Fikirlər	Cavablar			
		Tamamilə razıyam	Razıyam	Razi deyiləm	Qətiyyən razı deyiləm
1.	Mənə elə gəlir ki, mən də hamı kimi hörmətə layiq bir adamam.	+	+		
2.	Mən adətən özümü işi düz gətirməyən	+	+		

	insan hesab etməyə meylliyəm.				
3.	Mənə belə gəlir ki, məndə bir sıra üstün cəhətlər var.	+	+		
4.	Mən lazım olan müəyyən bir işi əksəriyyətin elədiyi kimi edə bilərəm.	+	+		
5.	Deyəsən məndə fəxr eləməli ele bir şey yoxdur.	+	+		
6.	Özümə münasibətim yaxşıdır.	+	+		
7.	Ümumiyyətlə götürdükdə mən özümdən razıyam.	+	+		
8.	Mənim mənfi xüsusiyyətlərim müsbət xüsusiyyətlərimdən xeyli çoxdur.	+	+		
9.	Hərdən mən özümü açıq - aşkar gərəksiz, heç kəsə lazım olmayan, heç kəsə xeyri dəyməyən bir adam kimi hiss edirem.	+	+		
10.	Hərdən mənə elə gəlir ki, mən heç bir işə yaramıram.	+	+		

SUMMARY

The main purpose of this dissertation is to study the socio-psychological nature, formation and manifestation of the sense of personal dignity, which plays a fundamental role in the formation of students' moral qualities and values.

The first chapter of the dissertation is devoted to the study of the psychological nature and features of manifestation of the phenomenon of personal dignity, its theoretical basis and its interaction with social control.

In the second part, the relationship of personal dignity with human needs and its role in human self-realization are analyzed. In particular, human dignity is associated with a person's self-esteem and it plays an irreplaceable role in the formation of his Self-concept.

Finally, the experimental part is devoted to the study of the dependence of students' sense of dignity on various factors such as self-esteem and its

place in the formation of moral qualities. Three methodologies (Moral development, Rosenberg-self-esteem and Dembo-Rubinstein) were selected to study these problems, conducted with 192 students. Experiment results of dignity of the university students' were obtained using the spss program.

Резюме

Основная цель работы - изучение социально-психологической сущности, особенностей формирования и проявления чувства собственного достоинства, которое играет основополагающую роль в формировании нравственных качеств и ценностей студентов.

Первая глава диссертации посвящена изучению психологической природы и особенностей проявления феномена достоинства личности, его теоретической основы и взаимодействия с социальным контролем.

Во второй части анализируется взаимосвязь личного достоинства с человеческими потребностями и его роль в самореализации человека. В частности, человеческое достоинство связано с самооценкой человека и играет незаменимую роль в формировании Я-концепции.

Наконец, экспериментальная часть посвящена изучению зависимости чувства собственного достоинства студентов от различных

факторов, таких как самооценка и ее место в формировании нравственных качеств. Для изучения этих проблем были выбраны три методики (Нравственной воспитанности, шкала самоуважения Розенберга, Дембо-Рубинштейн) и были проведены с участием 192 студентов. Результаты эксперимента по достоинству студентов вуза получены с помощью программы Spss.